

OPEN ACCESS

zenodo

25-30 APRIL
2023 YEAR

SHARE YOUR IDEA
WITH THE WORLD

CANADA, OTTAWA

REGISTRATION
www.Conferences.cf

SCIENTIFIC CONFERENCE 2023

INNOVATIVE
DEVELOPMENTS
| AND
RESEARCH IN EDUCATION
CONFERENCE

**INNOVATIVE
DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN
EDUCATION**

Part 1

APRIL 2023

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Ottawa, Canada

30th APRIL 2023

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific conference (30th April, 2023) – Ottawa, Canada: "CESS", 2023. Part 1 – 89p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent
State University, USA

David Pearce, ScD
London, D.C., UK

Emma Sabzalieva, PhD
Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of
Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical
Sciences, docent

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION**". Which took place in Ottawa on April 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post-graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

Languages of publication: русский, english, қазақша, o'zbek, türk dili, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

TABLE OF CONTENTS

1.	Ж.А. Нормуминов, И.Б. Тураханов СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И МЕРОПРИЯТИЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИИ АВТОПАРКА	5
2.	Pòlatova Zilola Maxmud qizi O'QUVCHILARDA IJODIY VA IJODKORLIK QOBILİYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI	11
3.	Tilavov Ulug'bek G'ulom o'g'li MARKAZIY OSIYO VA YEVRONA MAMLAKATLARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR	16
4.	Hikmatova Dilnoza Raxmat qizi INFORMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI	20
5.	Qaljanova Dilbar Jienbaevna O'ZBEK TILINI SAMARALI O'QITISH METODIKASI	28
6.	Abdurasulov Abdumannop Abdumajidovich AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI HUQUQIY TAMINLASH	32
7.	Usmonova Nafisa Axmatovna O'QUVCHILARDA IJODIY QOBILİYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI	39
8.	Qodirova Dilsevar Baxtiyor qizi HUQUQ SHAKLLARINING TUSHUNCHASI	44
9.	Ж.А. Нормуминов, Ш.И.Исламов НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОБУСА РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОД	48
10.	Зулфикорова Камола Иброхим кизи ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ И НЕСВОБОДЫ В РОМАНАХ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» И Ч. АЙТМАТОВА «ПЛАХА»	53
11.	Boltayeva Sitora Fayzulloevna BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI	58
12.	Erkinova Malikaxon Yorqinbek qizi PECHAK O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI, DORIVOR HUSUSIYATLARI	62
13.	Pòlatova Zilola Maxmud qizi O'ZBEK TILI DARSLARIDA DARSLARIDA FOYDALANISH UCHUN TAFSIYA ETILADIGAN INTERFAOL METODLAR	64
14.	Abdullayeva Muqaddam Shuxrat qizi BOLALAR XORI BILAN ISHLASH USLUBIYOTI	78
15.	Opaeva G.A, Kalbaeva G.M DISCLOSURE OF INTERSUBJECT CONNECTIONS USING APPLIED TASKS	81
16.	Baltabaeva Rano Bekbaulievna, Opaeva Gulbaxhar Aymanovna, Rametullaev Dabil Danebayevich NUMERICAL MODELING OF PROBLEMS OF A NONLINEAR MODEL OF SALT TRANSFER IN AN INHOMOGENEOUS MEDIUM WITH ABSORPTION AND WITH A SOURCE	85

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ И МЕРОПРИЯТИЯ
СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИИ АВТОПАРКА.**

Ж.А. Нормуминов.,
*Ташкентский государственный технический
университет, PhD.*

И.Б. Тураханов
*Ташкентский государственный технический
университет, студент 4-курса.*

***Аннотация:** в данной работе рассказывается о методах энергосбережения в автопарке, о возникающих проблемах и мерах по их устранению. рассмотрим методы и новое оборудование, обеспечивающее высокую энергоэффективность.*

In work of describes the methods of energy saving in the bus fleet, the problems that arise and measures to eliminate them. consider methods and new equipment that provide high energy efficiency.

***Ключевые слова:** энергосбережение, энергоэффективность, компенсация, солнечный диодное освещение.*

Сегодня энергосбережение является главной проблемой технического направления не только в этих организациях, но и во всех организациях.

На законодательном уровне говорится энергосбережение урегулируется Законом Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии» от 25.04.1997г. №412-1

Энергия, оборудование и продукты, которые генерируют и потребляют энергию или преобразует ее из одного вида в другой, транспортные средства, строительная, дорожная и сельскохозяйственная техника, осветительные приборы, системы отопления, поддержания температуры и влажности, а также воздухообмена, товары народного потребления, теплоизоляционные материалы и строительные материалы конструкции, а также совокупность и величина показателей энергопотребления для выработки энергии и производства продукции являются объектами стандартизации в области рационального использования энергии. Энергосбережение-реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и

экономических мер, направленных на эффективное использования энергетических ресурсов.

Топливо-энергетический ресурс (ТЭР)- носитель энергии, который используется время или может быть использован в перспективе.

Энергоэффективность-эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения или технологического обеспечения зданий технологических процессов на производстве. Достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

Транспортная организация-юридическое лицо, осуществляющие транспортную деятельность;

Автовокзал(автостанция)-организация, осуществляющая транспортно-экспедиционную, перевозочную деятельность и другие услуги пассажирам.

В организации автобусного парка предоставление услуг общественного транспорта к населению. На территории организации находятся административный кабинет, гараж, ремонтный цех, стоянки, мойка для автобусов, механический цех и склад ГСМ. Проверки показали, что в основном в организации используется много электроэнергии и дизельного топлива. В этой работе о мерах по сокращению потребления электроэнергии, а также о новых системах и технологиях для достижения снижения энергопотребления Электроэнергии. Первый из них снижение реактивной мощности. это также снижает общую мощность избыток реактивных мощностей и снижает денежные затраты. Для расчётов в случае гармонических переменных U (напряжение) и I (сила тока) используются следующие математические формулы:

$$I_{НОМ} = 130A \text{ Номинальное сечение } 35\text{мм}^2 R = 13,35 \text{ ом/км, } X=8 \text{ ом/км.}$$

$$\cos\phi = P/S$$

$$P=U \cdot I \cdot \cos\phi$$

$$Q=U \cdot I \cdot \sin\phi$$

$$S = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

где S -полная мощность; P -активная мощность; Q -реактивная мощность;

$$S = U \cdot I = \sqrt{696960000 + 4873994596} = 74643,5 \text{ кВ}$$

до $P=69819 \text{ кВт}$, $Q=26400 \text{ кВар}$ $\cos\phi=0,93$.

$$Q_k = P \cdot (\text{tg}\phi_2 - \text{tg}\phi_1) = 69819 \cdot (0,39 - 0,328) = 4328,7 \text{ кВар}, \text{tg}\phi_2 = 0,328,$$

$$\text{tg}\phi_1 = \sqrt{1 - \frac{1}{\cos^2\phi}}, \text{tg}\phi_1 = 0,39.$$

$Q_{\text{п}} = 26400 - 4328,7 = 22100 \text{ кВар}$ после $P=69819 \text{ кВт}$, $Q=22100 \text{ кВар}$, $\cos\phi=0,95$.

$$S = U \cdot I = \sqrt{696960000 + 4873994596} = 73233,208 \text{ кВ}$$

надо поставить $8 \cdot 500 \text{ кВар}$ и $1 \cdot 300 \text{ кВа}$ (бак) компенсирующий установок.

На практику коэффициент мощности после компенсации находится в пределах от 0,95 до 0,99. Для уменьшения реактивной мощности.

Последнее время уделяют особое внимание зеленой энергетике. в этой работе я также не останусь в стороне от солнечных панелей использовать солнечную энергию как дополнительный источник энергии.

Среднедневная солнечная радиация для г. Ташкента.

Таблица 1,1

Среднедневная солнечная радиация	Декабрь	Март	Июнь	Сентябрь
	Январь	Апрель	Июль	Октябрь
	Февраль	Май	Август	Ноябрь
кВт*час/м ²	4,12	4,92	3,9	3,26

$$P = (1000 \cdot W)/(k \cdot E)$$

Где Р-суммарная мощность солнечных модулей, W-необходимое суточное количества энергии, k-сезонный коэффициент (летом 0,55, зимой 0,7, весной и осенью 0,63), E-значения солнечной радиации.

Приведем условный пример расчета мощности солнечной панели, необходимой для суточного электрообеспечения, и число N модулей с мощностью 350 Вт.

Летние месяцы: $W=10$ кВт·час

$E=3.9$ кВт·час/м²

$$P = \frac{1000 \cdot 10 \cdot 1,2}{0,55 \cdot 3,9} = \frac{12000}{2,145} \approx 5594,4 \text{ Вт,}$$

R=0.55

N=16

Зимние месяцы: $W=10$ кВт·час/м²

$E=4,12$ кВт·час/м²

K=0,7

$$P = \frac{1000 \cdot 10 \cdot 1,2}{0,7 \cdot 4,16} = \frac{12000}{1,715} \approx 6997,0 \text{ Вт}$$

N=20

Весенние, осенние месяцы: $W=10$ кВт·час

$E=4.43$ кВт·час/м²

K=0,63

$$P = \frac{1000 \cdot 10 \cdot 1,2}{0,63 \cdot 4,43} = \frac{12000}{2,791} \approx 4299,5 \text{ Вт}$$

N=13

Для обеспечения энергии 10кВт·час/сутки летом требуется минимально 16 модуля, тогда как зимой минимально 20. Рекомендуется установить солнечных модулей не менее 18 до 21 шт. солнечные дни в нашей стране много поэтому солнечные панели установит очень полезно на предприятие. Использование уличный светодиодный фонаре с датчиком движения — это самый эффективный способ техник и экономическая решения.

Такое освещения позволяет накапливать энергию солнца днем и использовать ее ночью.

Установка на двигатели оборудования с регулируемой частотой. Расчет частотного преобразователя при установке на насосе мощностью 15 кВт:

Реальная потребления ток: 39А

Напряжения: 390 В

Загруженность 55% и 90%

$$\mathcal{E} = \text{РПЧ} \cdot \text{Ч} \cdot \text{Д} \cdot \frac{\text{К}}{100} \%$$

$$\mathcal{E} = 15 \text{ кВт} \cdot 8 \cdot 365 \cdot 0,55 = 24090 \text{ кВт/год}$$

$$\mathcal{E} = 15 \text{ кВт} \cdot 8 \cdot 365 \cdot 0,9 = 39420 \text{ кВт/год}$$

Если считать, в суммовом эквиваленте:

$$\mathcal{E} = 24090 \cdot 450 = 10840500 \text{ сум/год}$$

$\mathcal{E} = 39420 \cdot 450 = 17739500$ сум/год это приводит к значительной экономии электроэнергии за плавного пуска счет регулирования вращения двигателей. В предприятие каждый день потачивает около 6 кВт·час Электра энергии на уличного освещения диодные и люминистный светильнику. А теперь поставим 40 уличений светодиодный фонари на 100 Ватт·час постепенно.

Вывод: в этой работе оборудование компенсаторной реактивной мощности помогло снизить общую и реактивную мощность. Избыточная трата реактивной энергии после работы этого устройства была устранена. Эффективная экономия электроэнергии была достигнута за счет преобразования двигателей с частотным регулятором в требуемую нагрузку. Солнечная энергия также использовалась для 10кВт маленькая Станция был построен. после совершённых мероприятий вышеуказанного оборудования потребление энергии снизилось как минимум на 15%.

Список литература:

1. Борисов В.А. Электрические сети энергетических систем. Ленинград.1977/ Техника экономический расчеты электрических сетей. 73-80 с.
2. www.Lex.uz/ Закон о рациональном использовании энергии
3. Ликутин Б.В., Суржикова О.А. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении.-М.: Энергоатомиздат, 2008, -231 с.
4. Б.С.Болезнов. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок. Москва 2013, 80-165 с.

O'QUVCHILARDA IJODIY VA IJODKORLIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

Pòlatova Zilola Maxmud qizi

Buxoro viloyati Vobkent tumani Vobkent 1- son kasb hunar maktabi

Annotation: *in this article, the formation of creative abilities of students in secondary schools has an effective effect on the quality of education, in which the importance of researching individual personality traits from the pedagogical and psychological side, involving students in the educational process on the basis of personality-oriented education is highlighted. Including the manifestation of creative abilities, touched on the factors that affect the formation of creativity, general information is presented in this regard based on the opinions of the research of a number of scientists.*

Keyword: *talent, knowledge, skills, abilities, creative abilities, intelligence.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishi ta'lim sifatiga samarali tasir ko'rsatishi, bunda shaxs individual hususiyatlarini pedagogik va psixologik tomondan tadqiq etish, o'quvchilarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quv jarayoniga jalb etish masalalarining ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'z: *Iqtidor, bilim, ko'nikma, qobiliyat, ijodiy qobiliyat, intellekt.*

INTRODUCTION

Ma'lumki, jamiyatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar kelajak avlodning ertangi kuni, uning farovonligi yo'lida qo'yilayotgan tamal toshi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarida "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda", — deya ta'kidlaganlar.

Aytishimiz mumkinki, bugungi yosh avlodni rivojlanishida iqtidori, qobiliyatlari, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etish, bunda mamlakatimizda qad ko'tarayotgan zamonaviy innovatsion maktablar faoliyatini kengaytirish, umumta'lim maktab bitiruvchilarini savodxonlik darajasini yanada oshirish masalalari davlatimiz siyosati oldidagi muhim vazifalarga aylanib bormoqda.

Iqtidorli bolalar-yurt kelajagi! Zero, shunday ekan bolalardagi iqtidor, qobiliyat, salohiyatini rivojlantirishda bevosita ta'lim muassasasi, pedagog va oila hamkorligining ahamiyati katta.

Pedagogik va psixologik manbalarda qayd etilgan ma'lumotlarga ko'ra, qobiliyat insonning psixologik hususiyati bo'lib, bilim, ko'nikma, malakalarini egallash bevosita mana shu xususiyatlarga bog'liq hisoblanadi.

Qobiliyatli shaxsning ko'nikma va malakalari ko'p qirrali va mukammallashgan bo'ladi. Bevosita qobiliyat-ko'nikma va malakalarning paydo bo'lishi jarayonida shakllanadi. Hamma maxsus qobiliyatlarni, inson faoliyatining asosiy turlarini uchga: fan, san'at, amaliyotga ajratish mumkin. Shunga binoan qobiliyatni milliy, badiiy va amaliy deb klassifikatsiyalash mumkin. Bu turlarning har biri o'z navbatida yana ma'lum turlarga bo'linishini ko'rish mumkin. Bulardan

- Ilmiy qobiliyat
- Badiiy qobiliyat
- Amaliy qobiliyat
- Nazariy va amaliy qobiliyatlar
- O'quv qobiliyatlari
- Ijodiy qobiliyatlar

Amerikalik tadqiqotchi J. Gildford iste'dod nazariyasiga katta hissa qo'shgan olimlardandir. Olim divergent fikrlashning tarkibiy qismlarini (tezlik, o'ziga xoslik, moslashuvchanlik, aniqlik) ishlab chiqqan va ularning barchasi iqtidorli maktab o'quvchilarini rivojlantirish, o'qish va o'qitish sohasida amaliy faoliyatga yangi o'zgartirishlar kiritishga imkon berganini ta'kidlab o'tish joiz.

Taniqli amerikalik olim P. Torrens o'z shogirdlarini kuzatib, yaxshi o'qiydigan bolalar va yuqori darajadagi IQga ega bo'lgan bolalar ijodiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonmaydi degan xulosaga kelishdi. Aniqroq aytganda, bu shartlar mavjud bo'lishi mumkin, ammo ular yagona shart emas deydi, hamda o'zi ishlab chiqqan iqtidor kontsepsiyasida uchlik mavjudligi ta'kidlaydi. Ular:

- ijodkorlik
- ijodiy mahorat;
- ijodiy motivatsiya.

Uning tushunishicha, ijodkorlik - bu shaxsning to'liq bo'lmagan yoki noaniq bo'lgan vaziyatda yuzaga keladigan keskinlikni yengillashtirish uchun kuchli ehtiyojidan kelib chiqadigan tabiiy jarayondir. Iqtidorli bolalarni aniqlashda u tomonidan yaratilgan o'ziga xos iqtidor kontsepsiyasi asosida yaratilgan iqtidor va ijod uslublari butun dunyoda keng qo'llaniladi.

Shaxsni ijodiy rivojlantirishda tadqiqotchilar turli xil psixologik maktablar va yo'nalishlarning yutuqlariga murojaat qilishadi. Bugungi kunda insonning ijodiy salohiyati va ijodiy rivojlanish sur'atini belgilaydigan ko'plab ichki va tashqi omillar allaqachon ma'lum. Avvalo, bularga shaxsning individual tipologik hususiyatlari, ayniqsa intellekt va boshqa yuqori aqliy funktsiyalar, shuningdek, bir qator aqliy operatsiyalarning shakllanish darajasi kiradi. Barcha intellektual qobiliyatlar qaysidir darajada ijodiydir, lekin birinchi navbatda bu fikrlash qobiliyatining ajralib chiqishi deya ta'riflanadi. Aksariyat mualliflar ijodkorlikni baholash mezonini sifatida yuqori

mahsuldorlikni ta'kidlashadi. Shunday qilib, biron bir universal texnikani yaratish mumkin bo'lmagani kabi ijodiy rivojlanish darajasini to'la-tokis aniqlash mumkin emas, bu ham nisbiylikka asoslanadi. Ushbu ko'p o'lchovli hodisa kompleks yondashuvni talab qiladi.

Qobiliyatlar -samarali faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shart bo'lgan shaxsning individual psixologik hususiyati hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda qobiliyat tushunchalari juda katta, ammo eng mashhuri taniqli amerikalik olim J.Renzulli tomonidan ishlab chiqilgan qobiliyat tushunchasi bo'lib, unga ko'ra qobiliyat uch xususiyatning kombinatsiyasi hisoblanadi:

- intellektual qobiliyatlar (o'rtacha darajadan yuqori); □ Ijodkorlik
- qat'iyatlilik (vazifaga yo'naltirilgan motivatsiya).

Ijodiy qobiliyat - bu muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan shaxsiy hususiyatdir. Ijodiy qobiliyat umumiy va maxsus bo'lishi mumkin.

Ijodkorlikni aniqlashda test sinovlaridan foydalanishadi. Ijodkorlik testi- asosan og'zaki, grafik, raqamli materiallar yordamida harakatlarni amalga oshirishga asoslangan insonning ijodiy qobiliyatini aniqlashning standartlashtirilgan usuli hisoblanadi.

Olimlar tomonidan shaxsning ijodiy rivojlanish darajasini aniqlash uchun diagnostika usullaridan foydalanishning quyidagi ketma-ketligini taklif etiladi:

1. Kuzatish
2. Eksperimental vaziyatlarni yaratish, 3. Test

L.N.Drozdikova tadqiqotlariga ko'ra maktab o'quvchilarining o'quv, ijodiy, kognitiv faoliyatda ijodiy o'zini namoyon qilish me'zonlariga quyidagilar kirishini ta'kidlagan:

Ijodiy o'zini o'zini yaratishning tarkibiy qismlari	Kriteriyalari
Ijodiy faoliyat uchun ijobiy motivatsiya	– Faoliyat maqsadi haqida xabardorlik – Ijodiy jarayonga qiziqish – Ijodiy muammolarni hal qilish – Muvaffaqiyatga intilish – Ijodiy faoliyatda yetakchilikka intilish – Kognitiv ehtiyojlar – O'z-o'zini takomillashtirishga intilish
Ijodiy faoliyatda o'zini-o'zi tashkil etish	– Asosiy maqsadlar va ustuvorliklarni aniqlash qobiliyati – Rejalashtirish qobiliyati, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi anglash, introspektsiya, aks ettirish, tuzatish, – Ta'limdagi qiyinchiliklarni yengish qobiliyati
Ijodiy qobiliyatlar, ulardan ijodiy faoliyatda	– Fikrlashning moslashuvchanligi – Fikrlashning o'ziga xosligi – Aqlning tanqidiyligi, fikrlarni shakllantirish qobiliyati, zukkolik – Ilgari o'rganilgan bilish usullarini

foydalanish	yangi vaziyatga o'tkazish qobiliyati – Ijodiy muammolarni hal qilishning alternativasini ko'rish qobiliyati – Tanish ob'ektning yangi funksiyasini ko'rish – Yangi yechimlar uchun vositalarni birlashtirish va o'zgartirish
-------------	--

Bolalarda ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi ijodiy qobiliyatlarning tabiati va namoyon bo'lishini belgilaydigan juda ko'p turli xil omillarga bog'liq. Asosan, ushbu omillarni uchta eng umumiy guruhga birlashtirish mumkin.

- Birinchi guruhga ijodiy shaxsning shakllanishini belgilaydigan tabiiy moyilliklar va individual hususiyatlar kiradi.
- Ikkinchi guruh ijtimoiy muhitning ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi va namoyon bo'lishiga ta'sirining barcha shakllarini o'z ichiga oladi.
- Uchinchi guruh - bu ijodkorlik rivojlanishining faoliyatning tabiati va tuzilishiga bog'liqligi.

Ijodkorlik o'ziga xos hususiyatdir va u har bir bolada mavjud. Bundan tashqari, ijodkorlik bitta omil sifatida emas, balki har bir shaxsning ma'lum bir odamda turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil qobiliyatlarning birikmasi sifatida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun psixologlar hamda pedagoglar uchun barcha bolalar potentsial ijodiy bo'lishi kerak. Pedagog uchun bolaning o'ziga xos individual ijodini sezish va uni rivojlantirishga intilish juda muhimdir.

Ijodkorlik faoliyat mobaynida rivojlanadi, ko'plab tadqiqotchilar ijodiy bo'lmagan tafakkur uslubining shakllanishining sababini o'quv jarayonida bolalar doimiy ravishda "yopiq turdagi" vazifalar bilan, ya'ni berilgan elementlar to'plamiga va yagona to'g'ri yechimga ega bo'lgan vazifalarda deb ta'kidlashadi. Bolalarda mashg'ulotlar natijasida ilgari shakllangan bilim va faoliyatga asoslangan fikrlash turi shakllanadi. Ijodiy qobiliyatlar, agar bola "Ochiq turdagi" vazifalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lsa, shakllanishi mumkin. Ushbu vazifalar yechim usulini tanlashda to'liq mustaqillikni anglatadi va muammolarga har qanday yechimni taklif qilishda bolaga ijodiy yondashish imkoniyatini beradi.

Ijodiy qobiliyat osonroq va tez-tez, aniqrog'i, bola muayyan moyilliklarga ega bo'lgan faoliyatda namoyon bo'ladi. Shu sababli, bolalar iloji boricha ko'proq tadbirlarga jalb qilinishi va kuzatilishi kerak.

Ijtimoiy muhit ijodiy shaxsni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Garchi atrof-muhit ijodiy qobiliyatga ega shaxsni "yaratmasa" ham biroq iste'dodni namoyon etishda 95% ta'sir ko'rsatish hususiyatiga ega bo'lib uning 5% - irsiy determinantlarga bog'liq deb qaraladi.

Ijtimoiy muhitning talablari, bevosita atrof-muhitga, o'qishga bo'lgan qadriyatlar va munosabatlarni shakllantirishi, yuqori ijodiy salohiyatga ega bo'lmagan bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, bola shaxsi bilan ishlash davomida uning bevosita individual hususiyatlarini inobatga olib pedagogik jarayonni, tizimli va samarali tashkil etish pedagog oldida turgan maqsadlari va vazifalariga erishishda pillapoya bo'lib hizmat qiladi. Bolaning qobiliyatlarini shakllanishida shaxsga yo'naltirilgan ta'limning samaradorligi, bolaning imkoniyatlari doirasida mashg'ulotlarga jalb qilish, qobiliyatlarini erta aniqlash va ma'lum yo'nalishlarda shakllantirib borish kelajak uchun yetuk, malakali kadrlarni tayyorlashga zamin yaratadi. Bunday ijodkor, qobiliyatli, bilimli yoshlar uchun esa mamlakatimizda ixtisoslashtirilgan

maktablarni qad ko'tarilayotgani ajdodlarga munosib avlodlarni tarbiyalashda mustahkam poydevor bo'lib hizmat qilsa ajabmas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. И.В.Хромова, М.С.Коган “Диагностика творческого развития личности” Методическое пособие, Новосибирск-2003г ст-8-15
2. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova “Umumiy psixologiya” Toshkent-2009
3. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности. – С.-Пб., 1999.
4. Введение в психодиагностику / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М., 1999.
5. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5 – 9 лет. – Ярославль, 2002.
6. Проблемы творческого развития личности в условиях дополнительного образования / Под ред. К.И.Султанбаева. – Абакан, 1999.
7. Родари Дж. “Грамматика фантазии” – М., 1978.
8. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1996.
9. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – С.-Пб., 2002.

MARKAZIY OSIYO VA YEVIROPA MAMLAKATLARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Tilavov Ulug'bek G'ulom o'g'li
O'zMU Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi 1-kurs
magistranti

Annotation: *this article covers the national interests of Central Asian and European countries and the main aspects of their provision in the processes of regional economic integration, predicts problems in this direction and prospects for the development of mutual economic cooperation.*

Keywords: *integration, milly interest, strategy, cooperation, national security, regional.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlarida Markaziy Osiyo va Yevropa mamlakatlarining milliy manfaatlari hamda ularni ta'minlashning asosiy jihatlari yoritilgan, ushbu yo'nalishdagi muammolar va o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari prognoz qilingan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, milly manfaat, strategiya, hamkorlik, milliy xavfsizlik, mintaqaviy.*

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi mamlakatlar o'rtasida barcha sohalarda aloqalarning mustahkamlanishiga olib kelmoqda. Mavjud resurslardan samarali foydalanish va umumiy tahdidlarga qarshi turish uchun ma'lum mintaqalarda turli darajadagi integratsiya jarayonlari faollashganini kuzatish mumkin.

O'zbekiston Yevropa Ittifoqini o'zining eng asosiy xalqaro hamkorlaridan biri sifatida ko'radi.

Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda 2017 yildan buyon amalga oshirilayotgan islohot, transformatsiya va integratsiya jarayonlarini to'liq qo'llab-quvvatladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati 2016 yil dekabr oyida o'z vazifasiga kirishganidan buyon davlat institutlari vadavlat korxonalarini isloh qilishga, bozor iqtisodiyotiga barqaror o'tishga, fuqarolarning faolligini oshirishga, inson kapitaliga sarmoya kiritishga, ish o'rinlarini yaratishga, xorijiy investitsiyalar va nou-xaularni jalb qilishga, mintaqaviy hamkorlik va global umuminsoniy qadriyatlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha yangilangan majburiyatlarga qaratilgan dadil va ulkan islohotlar dasturini boshladi.

Keyingi yillarda O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida jadal rivojlanayotgan o'zaro hamkorlik munosabatlarining ko'lami va qamrovi tobora kengayib bormoqda. Bu haqda so'z yuritganda, xususan, 2019 yilda mamlakatimizga

Yevropa kengashi Prezidenti Donald Tusk tashrif buyurgani va Prezident Shavkat Mirziyoev bilan uchrashganini ta'kidlash lozim.

Shuningdek, 2020 yil apreli va 2021 yil avgustida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yevropa kengashi Prezidenti Sharl Mishel bilan telefon orqali muloqotlari ham samarali bo'ldi.

2021-yilning avgust va noyabr oylarida esa mamlakatimizga Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha Oliy vakili Jozep Borrel hamda Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Margaritis Sxinas tashrif buyurdi. Yevropa Ittifoqining har ikki yuqori mansabdor shaxsi davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilindi.

Ayni chog'da o'zaro savdo hajmi jadal ortmoqda, Yevropa yetakchi kompaniyalarining ilg'or tajribasi va texnologiyalarini jalb qilgan holda yirik investitsiya loyihalari ustida ish olib borilmoqda. Ta'lim, xavfsizlik sohalarida, terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashish borasida muhim qo'shma dasturlar amalga oshirilmoqda.

Shu o'rinda O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi amaliy hamkorlikka oid ayrim ahamiyatli dalil va raqamlarni keltiramiz.

Birinchidan. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning koronavirus pandemiyasiga qarshi tizimli kurashini rag'batlantirish maqsadida 10 million yevro ajratganini alohida qayd etish zarur.

Ikkinchidan. Yevropa tomoni joriy yilning 10 apreldan boshlab O'zbekistonga "Preferensiya bosh tizimi qo'shuv" ("GSP+") tizimida ishtirok etadigan benefitsiar-mamlakat maqomini taqdim etmoqda. Buning natijasida mamlakatimiz Yevropa Ittifoqi bozoriga eksport qiladigan to'qimachilik mahsulotlari hajmini har yili kamida 300 million AQSh dollari miqdoriga oshirish imkoniga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi, elektr texnikasi, kimyo, rangli metallar va milliy iqtisodiyotimizning boshqa sohalarida ishlab chiqarilgan 6 ming 200 xil nomdagi tovarlarni Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga boj to'lovlarisiz eksport qilishimiz mumkin.

Uchinchidan. O'zbekiston Orol muammosini hal etishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan tuzilgan Orol dengizi mintaqasida inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'p tomonlama Trast fondiga katta ishonch bilan qaraydi. Shu nuqtai nazardan, Yevropa tomoni ushbu Fondga 5,2 million yevro miqdorida moliyaviy ulush qo'shganini nihoyatda qadrlaymiz.

To‘rtinchidan. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish uchun faol ish olib bormoqda. Yevropa Ittifoqi bu intilishlarimizni qo‘llab-quvvatlagan holda, ayni yo‘nalishda texnik ko‘mak uchun 5 million yevro miqdorida mablag‘ ajratdi.

2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi davlat va uning fuqarolari o‘rtasidagi munosabatlarni o‘zgartirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan milliy strategiya va rejalar majmuasini asos qilib oladi. Aksariyati 2030 yilgacha mo‘ljallangan ushbu rejalar samarali va mas‘uliyatli davlat xizmatlarini ko‘rsatish, ochiq va inklyuziv “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish va fuqarolar hayotini yaxshilashga qaratilgan. O‘zbekiston 2020 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o‘zining birinchi Ixtiyoriy milliy tahlilini taqdim etgan holda 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibini to‘liq mahalliyashtirdi va O‘zbekiston 2018 yilda ratifikatsiya qilgan Iqlim bo‘yicha Parij bitimini amalga oshirish uchun o‘zining Milliy miqiyosda belgilangan hissalarini ishlab chiqdi.

Islohotlar dasturi ochiqlik va imkoniyatlarning yangi davrini va‘da qiladi va zamonaviy davlat, barqaror o‘shish va iqtisodiy o‘zgarishlarga ustuvor ahamiyat beradi. Mustahkam iqtisodiy o‘shish farovonlikning oshishini ta‘minladi. Shunga qaramay, muammolar mavjud, ayniqsa, yuqori darajadagi siyosat ustuvorliklarini joylarda harakatlarga aylantirishda. Ijtimoiy qiyinchiliklarga, iqtisodiy o‘shishning sekinlashishiga va tengsizlikning kuchayishiga olib kelgan COVID-19 pandemiyasi tufayli bu muammolarga alohida e‘tibor qaratildi. Milliy rivojlanish rejasining 2021 yil oktabr oyida yakunlanishi arafasida, qo‘shma Yevropa mamlakatlari konteksti va siyosat tahlili tayyorlandi, jumladan, COVID-19 pandemiyasining ta‘sirini tushunish uchun. Dasturlash jarayonida fuqarolik jamiyati bilan keng ko‘lamli maslahatlar o‘tkazildi, jumladan, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi bilan uchrashuvlar.

O‘zbekistonning milliy va tashqi siyosat maqsadlari tinchlik, xavfsizlik, umuminsoniy huquqlar, demokratiya va barqaror rivojlanish bo‘yicha umumiy qarashlarga ega Yevropa Ittifoqi maqsadlarigayaqindan mos keladi. Bu Yevropa Ittifoqi va O‘zbekiston hozirda muzokaralar olib borayotgan Kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to‘g‘risidagi bitimda (EPCA) o‘z aksini topadi. Kelajakda EPCA O‘zbekistonning Yevropa Ittifoqi bilan yaqinligini mustahkamlaydi va siyosat va siyosiy muloqotlar orqali umumiy qadriyatlarni o‘rnatishga yordam beradi.

O‘zbekistonning milliy va tashqi siyosat maqsadlari tinchlik, xavfsizlik, umuminsoniy huquqlar, demokratiya va barqaror rivojlanish bo‘yicha umumiy qarashlarga ega Yevropa Ittifoqi maqsadlarigayaqindan mos keladi.

Yevropa Ittifoqining bog‘lash strategiyasi (2018) va Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo‘yicha strategiyasi (2019) , va “Global Gateway” Strategiyasi Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligi ustuvorliklarini to‘ldiradigan

tegishli va istiqbolli kun tartibini belgilaydi. Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligini kuchaytiruvchi yana bir element bu 2021 yil 10 aprelda berilgan GSP+ maqomidir. Bu O‘zbekistonga o‘z islohotlarini davom ettirish uchun yangi rag‘batlar beradi va boshqaruv, atrof-muhit, inson va mehnat huquqlari bo‘yicha keyingi siyosiy muhokamalarni nazarda tutadi.

Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligining umumiy maqsadi O‘zbekiston hukumati siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga to‘liq mos keladigan hamda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mintaqasi bo‘yicha YEIda belgilangan strategik ustuvorliklariga muvofiq ravishda islohotlarni amalga oshirish va ta‘sirini jadallashtirishdan iborat. 2019 yilgi Markaziy Osiyo bo‘yicha strategiya, bu Yevropa Ittifoqining mintaqa mamlakatlarida barqarorlik va farovonlikni qo‘llab-quvvatlashini hamda mintaqalararo hamkorlikni kengaytirishni hamda Yevropa Ittifoqining kengroq siyosat ustuvorliklariga mos kelishini tasdiqlaydi.

Qo‘shimcha maqsad Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligi Yevropa Ittifoqining O‘zbekistonga qo‘shni Afg‘onistonga nisbatan tashqi siyosatiga mos kelishini ta‘minlash, shu jumladan Afg‘onistondagi voqealarning O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasiga ta‘sirini bartaraf etishdan iborat. Harakatlar, xususan, Afg‘onistondagi potensial inqirozning migratsiya va xavfsizlik sohasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarini bartaraf etishi mumkin. Osiyo va Tinch okeani mintaqasi uchun 2021-2027 yillarga mo‘ljallangan ko‘p yillik indikativ dastur doirasida ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan dasturlar bilan bir-birini to‘ldirish ta‘minlanadi. Yevropa Ittifoqining O‘zbekiston bilan hamkorligining umumiy maqsadi O‘zbekiston hukumati siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga to‘liq mos keladigan hamda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mintaqasi bo‘yicha YEIda belgilangan strategik ustuvorliklariga muvofiq ravishda islohotlarni amalga oshirish va ta‘sirini jadallashtirishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. YEVROPA PARLAMENTI, KENGASHI, YEVROPA IQTISODIYOT VA IJTIMOYIY QO‘MITASI, MINTAQLAR QO‘MITASI VA YEVROPA INVESTISIYA BANKIGA QO‘SHMA MUROJAAT Yevropa va Osiyoni bog‘lovchi – Yevropa Ittifoqi strategiyasi uchun qurilish bloklari - JOIN/2018/31, 15.5.2019 yil yakuni.
2. YEVROPA PARLAMENTI VA KENGASHIGA QO‘SHMA MUROJAAT Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo: yanada kuchliroq sheriklik uchun yangi imkoniyatlar – JOIN/2019/9, 15.5.2019 yil yakuni.

INFORMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.

*Hikmatova Dilnoza Raxmat qizi,
Buxoro viloyati, Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda kompyuter amaliy dasturlaridan biri Power Point dasturida yaratilgan ta'limning interfaol usullari keltiriladi. Ta'limning bu interfaol usullari e'tiborni, kuzatishni shakllantirishga, xotirani, fikrlashni, tashabbusni rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabat o'rnatishni ta'minlaydi. O'quvchilarni ushbu fanga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi.

Kalit so'zlar: interfaol usullar, chigil yozdi usuli, zakovat usuli, mo'jizalar maydoni usuli, zinama-zina usuli, zukko haydovchi usuli.

Kirish: Hozirgi vaqtda o'qitishga yondashuv hayot va faoliyatning rivojlanish dinamikasining o'ziga xos xususiyatlari, turli xil ta'lim texnologiyalarining o'ziga xosligi va shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o'quv jarayoniga yangilik, innovatsiyalarni kiritishga qaratilishi kerak.

Bugungi kunda o'quvchining mustaqil o'zlashtirishi, bilim olishi va idrok etishi uchun sharoit yaratmasdan turib, ko'zlangan maqsadga erishish, o'qitish muammolarini hal etish mumkin emas. Zamonaviy o'qituvchining vazifasi maktab o'quvchilariga bilim berish emas, balki motivatsiya yaratish va o'zini o'zi tarbiyalash uchun ko'nikmalar to'plamini shakllantirishdir. Albatta, o'qituvchi yordamisiz o'quvchiga hech qanday mahorat kelmaydi. Bu to'quvchining shaxsiy shakllanishiga va uning rivojlanishiga olib keladi. Ta'limning interfaol usullari o'qituvchiga o'quvchilarni dars bilan qiziqtirishga, ularni faol ishtirok etishga, natijalarga erishishga va jamoaviy ishlashga undashga yordam beradi.

Boshqa tomondan, ular ma'lum bir didaktik vazifani hal qilishadi: yangi materialni o'rganish yoki o'tilganlarni takrorlash va mustahkamlash, ta'lim ko'nikmalari va ko'nikmalarini shakllantirish.

Asosiy qism:

CHIGIL YOZDI" USULI

Dars boshlanishida bu usul darsga o'quvchilarni ruhiy tayyorlash va dars yarmida o'quvchilar diqqatini mashg'ulotning keyingi bosqichiga moslash uchun qo'llaniladi. Bu usulda men kompyuterning asosiy, ichki va qo'shimcha qurilmalarini vazifalarini o'quvchiga she'riy tarzda bayon etaman. O'quvchidan esa bu qurilmaning qanday qurilma ekanligini topish talab etiladi.

TIZIMLI BLOK

Men ichki qurilmaman
Vazifam mening doim
Qurilmalar ishini
Boshqarishdan iborat
Topingchi bilag'onlar
Men qaysi qurilmaman?

PROTESSOR

Matnli yo grafikli
Ma'lumot tasvirlayman.
Xoh u bo'lsin eng qimmat
Yoki bo'lsin eng oddiy.
Qani topchi bilimdon
Men qaysi qurilmaman?

MONITOR

Vazifam mening doim
Axborotni kiritish
Foydalanuvchi kishini
Osonlashtirish ishini.
Qani topchi topag'on
Men qaysi qurilmaman?

SICHQONCHA

“ZAKOVAT” USULI

Zakovat usuli asosan darsni o'tilgan mavzuni takrorlash hamda darsni mustahkamlash qismlarida o'tkaziladi. Bu usul o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, tezkorlik bilan javob berishga undaydi. O'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu usul o'quvchilarning o'tilgan mavzuni qay darajada o'zlashtirganligini aniqlashda ham yordam beradi. Zamonaviy o'qituvchi kompyuterning amaliy dasturlarida ishlashni mukammal bilishi lozim. Zakovat usuli “Zakovat” intellektual o'yiniga o'xshab ketadi. Bu usul Power Point dasturida tayyorlanadi. Baraban o'quvchi tomonidan bosiladi.

Strelka qaysi savolga borib tuxtasa o'sha savol ochiladi

O'quvchi tomonidan savolga javob berilgandan keyin, savolning javobi ochiladi. Shu tariqa 12 savol ochiladi. Bu usulda 12 o'quvchi 1 balldan olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

MO'JIZALAR MAYDONI USULI

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

Mo'jizalar maydoni usuli o'quvchini tez idrok qilish va hozirjavoblikka chorlaydigan usuldir. Yangi mavzuni o'tishda o'quvchilar bilimini sinashda bu usul qiziqarliligi, tafakkur va xotirani o'stirishi bilan ajralib turadi.

Bu usulni men Power Point dasturida ishlab chiqdim. Bu usulni tuzishda men har xil animatsion (harakatlanuvchi) effektlardan foydalanman. Bu usulda dastlab javob so'z kataklarda yashiringan holda chiqadi, keyin savol chiqadi. O'quvchini hozirjavoblikka chorlovchi so'zlar, ya'ni vaqtga qara, qani top, tezroq top kabi so'zlar har xil harakatlar va rasmlar bilan birga chiqadi. Agar o'quvchi so'zni topa olmasa, javob so'zning birinchi harfi ochiladi. So'z topilgandan keyin o'quvchi qarsak va musiqa bilan olqishlanadi.

Shu tariqa savollar o'quvchilarga ketma-ket beriladi.

ZINAMA-ZINA USULI

Zinama-zina usuli o'quvchilar diqqatini bir joyga to'plab, ularni ongli tafakkurlashga chorlaydi. Bu interfaol usulni deyarli barcha o'quv fanlarida samarali qo'llash mumkin.

ZINAMA-ZINA USULINI TUZISH TARTIBI

Bizga ma'lumki mahoratli o'qituvchi kompyuter dasturlarida mukammal ishlay olishi shart. Bu usul kompyuterning amaliy dasturlaridan bo'lgan Power Point dasturida tuzilgan. "Zinama-zina" usuli o'quvchilarni ruhiy dam olishini ta'minlaydi. O'quvchilarga navbati bilan 5 ta savol beriladi. Savollarning javoblari zinalarda yashiringan bo'ladi. O'quvchilar tomonidan to'g'ri javob aytilgunga qadar zina ochilmaydi. 5 ta zinadagi 5 ta savolga to'g'ri va to'liq javob berilsa, qushcha inidan uchib chiqadi va sayrab beradi.

Z
U
K
K
O
H
A
Y

DOVCHI USULI

Bu interfaol usulni amaliyotda qo'llashdan maqsad, dars jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini tarkib toptirish va ularning bilim olishga qiziqtirish hisoblanadi. Bu usuldan barcha aniq va maxsus fan o'qituvchilari foydalansa bo'ladi. Dars jarayonida bu usuldan foydalanilganda kollej o'quvchilarining tanlagan kasblariga ham bog'lab ketilsa bo'ladi. Bu usulni men quyidagi tartib bo'yicha yaratdim:

Jadvalga o'tilgan va yangi mavzu bo'yicha 20 ta termin ketma –ket shaklda joylashtirilgan. Masalan, informatika fanining asosiy elementi nima (axborot), bu elementni qayta ishlovchi vosita (kompyuter), kim tomonidan kiritiladi (foydalanuvchi), ikkalasi o'rtasidagi bog'lanish (interfeys) va h... Sohaga bog'lab mashina joylashtirilgan. Mashinadagi jihozni manzilga yetkazish uchun o'quvchidan jadvaldagi 20 ta termini yo'l shaklida chizilib topilishi talab etiladi. O'quvchining to'g'ri bajarganligini tekshirish uchun Power Point dasturida so'zlarning ustiga yo'l

kompyuterdir. O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan, ayniqsa, tasvirlangan o'quv qo'llanmalaridan foydalanish samaradorligi, ularning didaktik imkoniyatlarini amalga oshirish, shubhasiz, eng muhim talab hisoblanadi. Nafaqat og'zaki ma'lumotni to'ldiruvchi, balki ma'lumot tashuvchisi vazifasini bajaradigan vizualizatsiya shakllaridan foydalanish o'quvchilarning aqliy faolligini oshirishga yordam beradi.

Kompyuter texnologiyalari o'qituvchilarga an'anaviy ta'limga xos bo'lgan o'qitish faoliyati turlaridan voz kechish imkoniyatini ochib, unga intellektual mehnat shakllaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Yangi texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarga nafaqat fanni yaxshiroq o'rganish, balki olingan ko'nikmalarni ham o'zlashtirish imkonini beradi.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.J.Boltayev va boshqalar "Informatika va hisoblash texnikasi asoslari" Cho'lpon 2015-yil.
2. Информационные и коммуникционные технологии в дистанционном обучении: Специальный учебный курс / пер. с англ. Майкл G.Мур, U.Макintosh, L.Блек и др. М.: Издат.дом «Обучение-Servis», 2006.
3. Polipova T.A. Vnedrenie kompyuternyx texnologiy v prepodavanie inostrannogo yazyka // Inostrannyye yazyki v shkole. – 2009. – №10. – S.11 – 16.
4. www.ziyonet.uz

O'ZBEK TILINI SAMARALI O'QITISH METODIKASI

Qaljanova Dilbar Jienbaevna

*Qaraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani 4-maktab
o'zbek tili o'qituvchisi*

Annotation: *in this article, the importance of modern talim technologies in the field of talim, in particular, in the teaching of the Uzbek language, consists in the formation of the necessary conics, creative and technological culture for the effective organization of the pedagogical process in the context of the information age typical for a teacher of modern Uzbek language and literature.*

Key words: *computer, program, pedagogical technology, methodology, reform, innovation, pedagogy, experience, textbook.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada zamonaviy talim texnologiyalarining talim sohasiga xususan, o'zbek tilini o'qitishdagi ahamiyati, zamonaviy o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi uchun xos axborot asri sharoitida pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur konikmalarni, ijodiy va texnologik madaniyatni shakllantirishdan iborat.*

Kalit sozlar: *kompyuter, dastur, pedagogik texnologiya, metodika, islohot, innovatsiya, pedagogika, tajriba, darslik.*

Til o'qitish prinsiplari ta'lim-tarbiya jarayoniga asos bo'ladigan ta'limiy qonun-qoida singari ma'nolami o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonida darsni tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishda talaba va o'qituvchi faoliyatiga qo'yiladigan talablar, didaktik qoidalar ta'lim prinsiplaridir. Mazkur prinsiplar har bir o'quv predmetida o'ziga xos tadbiiq etiladi.

O'zbek tili o'qitish metodikasi —fani hozirgi kungacha boy tajriba to'pladi. U pedagogika fanlari sistemasidagi mustaqil fan sifatida shakllandi, rivojlandi, rivojlanishda davom etmoqda. Uning mazmuni ona tili ta'limining izchil sistemasini ishlab chiqish, ona tili darslarini tashkil qilishga oid metodik tavsiyalarni tanlash va amaliyotga joriy etishgina emas, balki metodika sohasining zamonaviy pedagogik texnologiyalar, til o'rganishning interaktiv metodlarini o'zida ifodalagan ilmiy asoslarini ishlab chiqish hamdir.

Ona tili o'quvchini mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og'zaki va yozma ravishda to'liq bayon qilishga o'rgatadi. O'quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi. Ma'lumki, har bir milliy til o'zida moddiy olamni aynan, adyekvat aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg'u-alamlari-yu shodliklarini ham o'rinda tugal ifodalaydi. Insonda har bir narsaga nisbatan o'z munosabatini bildirish imkoniyati bor

va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi. Tilning o'ziga xos nafosatini o'quvchilarga yetkazish, his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish maqsadida hozirda ona tili ta'limida an'anaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda.

O'zbek tili o'qitish metodikasi, birinchi navbatda, falsafa va umumiy tilshunoslik hamda tilshunoslikning nazariy asoslari bilan chambarchas bog'liqdir. Yaxshi bilamizki, til va nutq ajralmas yaxlitlikni tashkil etadi. Shunga qaramay, ular ayni bir xil hodisa ham emas. Ular nutqiy faoliyatning asosini tashkil qiladi. Insonning nutqiy faoliyati zimmasidagi vazifalar nihoyatda ko'p. Shulardan biri kommunikativlik vazifasidir. Bu uning kishilar orasidagi aloqa, munosabat — muomalani ta'minlashi bilan bog'liq. Bunda axborotlarni boshqalarga yetkazish, o'zaro fikr almashish amalga oshadi. Hozirgi kunda o'zbek tili o'qitish metodikasi fani yangi yutuqlar bilan boyitilmoqda, yangi avlod darsliklari va o'quv qo'llanmalari yaratilmoqda. Uzluksiz ta'lim muassasalarida o'zbek tili darslarida kompyuter, kodoskop va videoko'z singari o'quv texnikasidan samarali foydalanish mumkin. Chunonchi, kodoskop yordamida slayd- jadvallami maxsus ekranga tushirish mumkin bo'lsa, videoko'z barcha tasvirli yozuvlarni, test topshiriqlaridan insho matnlarigacha tele(multi) ekranga chiqarib berishi mumkin.

Ta'limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo'llarini o'rgatish, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy, iqtisodiy sharoitda o'zbek tilini o'qitish mazmunini takomillashtirish, darslarni jahon andozalariga mos ravishda tashkil qilish o'quvchi faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi. Nutqiy faoliyatda har bir til hodisasining o'z o'rnini, o'z vazifasi bor. Yoshlar til imkoniyatidan vaziyatga qarab foydalanish malakasiga ega bo'lishlari, o'z fikrini aniq ifodalashga, zarur bo'lgan so'z va gap shakllari, ibora va tasviriy ifodalarni tanlay va qo'llay bilishlari davr talabidir. Buning uchun ona tili o'qituvchisi o'z ixtisosini puxta bilishi, ilg'or pedagogik texnologiya hamda zamonaviy o'quv — texnik vositalaridan yaxshi xabardor bo'lishi lozim. Shundagina ta'lim samarasi ham, o'qitish darajasi ham yuqori bo'ladi.

Ona tilidan dars beruvchi o'qituvchi haqiqiy ijodkor bo'lishi, ta'lim jarayonida o'quvchining mavzuni tinglash, anglash, erkin va mustaqil fikrlash, qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif etishga yo'naltirilgan faoliyatini rag'batlantirishi, o'z fikri, g'oyalarini o'zgalarga yetkaza olish ko'nikma va malakalarining shakllanishini nazorat qilishi, boshqarishi darkor. U yoshlarning axloqiy-ma'naviy tarbiyasi bilan shug'ullanishi, ularga sharqona muloqot odobi, milliy an'analarimizga hurmat, ona-Vatanga muhabbat tuyg'usi kabi zaruriy xislatlarni singdira olishi lozim.

Bundan tashqari, tilni o'rgatishda to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmasini

shakllantirish va soʻz boyligini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyatga ega.

Oʻzbek tilini oʻrganishda mustaqil ishlash (matn ustida) taʼlim sifatini taʼminlaydigan eng muhim shartlardan biri boʻlib, u oʻquvchilarni oʻzlari oʻrganayotgan tilda fikr-mulohazalarini mustaqil va erkin bayon qila olish koʻnikmalarini takomillashtirish bilan belgilanadi. Mustaqil ishlashda belgilangan mavzu asosida amaliy ish (mavzu boʻyicha mashqlar) bajarish hamda muayyan mavzu asosida izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Ayniqsa, umumtaʼlim maktablarida til maʼnolarini (leksik, grammatik, morfemik, sintaktik maʼnolarini) tushunish tamoyillarini oʻqitishni yangicha talqinda tashkil etish lozim. Soʻzni, morfemani, soʻz birikmasini, gapni tushunish borliqidagi maʼlum voqeahodisalar oʻrtasidagi bogʻlanishni aniqlash demakdir. Til maʼnolarini tushunish tamoyiliga amal qilishning sharti tilning hamma tomonlarini, tilga oid barcha fanlar (grammatika, leksika, fonetika, orfografiya, uslubiyat)ni oʻzaro bogʻlangan holda oʻrgatish hisoblanadi. Masalan, morfologiyani sintaksisga tayangan holdagina oʻrgatish, oʻzlashtirish mumkin. Sintaksisni oʻrganishda esa morfologiyaga suyaniladi, orfografiya fonetika, grammatika soʻz yasalishiga suyanadi va hokazo. Soʻzni morfemik tahlil qilish uning maʼnosini tushunishga yordam beradi. Tilning hamma tomonlari bir-biri bilan oʻzaro bogʻlangan boʻlib, oʻqitishda buni albatta hisobga olish kerak.

Xulosa qilib aytganda, ona tili fanini oʻrgatuvchi mutaxassis oʻqituvchi oʻz darslarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida oʻqitishga katta eʼtibor qaratishi lozim. Maktablarda ona tili darslarini samarali tashkil etish kelajakda tilimiz rivoji uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Tilni sistemali oʻrganish oʻquvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga oʻrgatish, ularning lugʻat boyligini oshirish, oʻzgalar nutqini tinglay va angʻlay olish, fikrni aniq, ixcham ifodalash, soʻz tanlash va uni oʻrinli qoʻllash, ogʻzaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, fikr ifodalashda shakl va mazmun uygʻunligiga, mantiqiy mukammallikka erishish, “oʻquvchi — taʼlim — oʻqituvchi” munosabatlarini toʻgʻri tashkil etish — taʼlim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda oʻquvchilarni tahlil qilishga oʻrgatish usullari. 2016 y.
2. K.Usmonova. Adabiy taʼlimda ilgʻor pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y.
3. X.Muhitdinova va boshqalar. 10-sinf Oʻzbek tili darsligi 2017, T;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831512>

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI HUQUQIY TA'MINLASH

Abdurasulov Abdumannop Abdumajidovich
O'zbekiston Milliy universiteti, ijtimoiy fanlar fakulteti biznes
huquqi mutaxassisligi magistranti

Annotation: *this article reflects information on the legal provision of corporate governance in joint-stock companies, as well as the rights and obligations of participants in corporate relations.*

Keywords: *efficiency, entrepreneurship, Stock Exchange, corporate governance, financial strength, Corporation.*

Аннотация: *в данной статье отражена информация о правовом обеспечении корпоративного управления в акционерных обществах, а также права и обязанности участников корпоративных отношений.*

Ключевые слова: *эффективность, предпринимательство, фондовый рынок, корпоративное управление, финансовая устойчивость, корпорация.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni huquqiy ta'minlash borasida ma'lumotlar, shuningdek, korporativ munosabatlar ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari ham o'z aksini topadi.*

Kalit so'zlar: *samaradorlik, tadbirkorlik, birja, korporativ boshqaruv, moliyaviy mustahkamlik, korporatsiya.*

INTRODUCTION

Korporativ boshqaruv munosabatlari sohasi ushbu yo'nalishdagi institutlar samaradorligini oshirishda katta imkoniyatga ega hisoblanadi. Har qanday davlatning iqtisodiyoti o'zaro aloqada faoliyat ko'rsatuvchi va shu bilan bir paytda bir-biri bilan raqobatlashuvchi ko'p sonli unsurlardan tarkib topgan ko'p pog'onali va qatlamli tizimni ifodalaydi, bu unsurlarning asosiysi tadbirkorlik hisoblanadi. U siz zamonaviy bozor iqtisodiyoti bir maromda va uzluksiz faoliyat ko'rsatishi va barqaror rivojlanishi mumkin emas. Shularni inobatga olib ishida tadbirkorlik, uning Aksiyadorlik shaklining maqsadi va faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

MAIN PART

O'zbekiston Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlarida samarali boshqarish tizimini tashkil etishda korporativ boshqaruvni takomillashtirish yo'llari, korporativ boshqaruv standartlarini kiritishda rag'batlantirish masalalarig aloha ae'tibor qaratish joiz. Jumladan, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlar va yuksak texnologiyalarga asoslangan zamonaviy korxonalarni yanaa rivojlantirish dasturidagi vazifalardan kelib chiqqan holda aksiyadorlik jamiyatlariga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish investitsiyalarni jalb etish, innovatsion jarayonlarni

rivojlantirish korporativ boshqaruv tizimini yanaa takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Asiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv bo'yicha ilg'or xalqaro tajribani o'rganish asosida aksiyadorlik jamiyatlarining yangi namunaviy tuzilmasi ishlab chiqildi. Shu tariqa zamonaviy korporativ boshqaruv tizimi talablarini inobatga olgan holda, Lavozim va kasblarning yangi kalssifikatori ishlab chiqildi va tasiqlandi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi №PF-4947 sonli Farmoning iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlarida ta'kidlaganidek, 3.4.-bandida - "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish". Korporativ boshqaruvning samarali rivojlanishiga erishish uning asl mohiyatini chuqur anglash va tushunishni, uning ilmiy soha sifatida shakllanishiga imkon bergan ilmiy-nazariy endashuvlarini tadqiq qilishni taqozo etadi.

Aynan korporatsiyalar sanoati rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy kuchining, milliy iqtisodiyotlarning jahon bozoridagi raqobatbardoshligining asosini tashkil qilishini tan olish lozim. Bu haqda quyidagi dalil ham guvohlik beradi: garchi yirik korporatsiyalar zimmasiga tadbirkorlik tuzilmalari tarkibida kichik ulush to'g'ri kelsada, aynan ular milliy iqtisodiyotning yuzi va sifatini, uning jahon xo'jaligidagi raqobatbardoshligini belgilab beradi. Masalan, AQShda korporatsiyalar sanoat firmalari umumiy sonining atigi 18 foizini tashkil etsada, biroq bunda sanoat mahsulotlari hajmining 90 foizini ishlab chiqaradi. Shu sababli, Dj. K. Gelbreyt va boshqa bir qator tadqiqotchilar yirik korporativ tuzilmalarni sanoat tizimining asosi sifatida ko'rib chiqadilar.

Ta'kidlash joizki, korporatsiyalarning shakllanishi va rivojlanishi milliy iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi hisoblanadi, chunki yirik korporativ tizimlar rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining ham, butun jahon xo'jaligining ham asosini tashkil qiladi. Ular ishlab chiqarishni makroiqtisodiy tartibga solishni optimallashtiradi, iqtisodiyotni modernizasiyalash strategiyasini shakllantirish va amalga oshirishda davlatning hamkori sifatida ishtirok etadi. Korporatsiyalarning u yoki bu mamlakat iqtisodiy tizimidagi o'rni va roli ularning umumiy takror ishlab chiqarish jarayonidagi faoliyati, uning resurslar bilan ta'minlanganligi bilan belgilanadi. Yirik tadbirkorlik ishlab chiqarishni yuqori darajada umumlashtirish, kapitalni birlashtirish va markazlashtirishga asoslanadi. U sanoat ishlab chiqarish salohiyatining negizini tashkil qiladi.

O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish masalalari Fuqarolik kodeksi, «Aksiyadorlik jamiyatlari va

aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi, «Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida»gi va boshqa qonunlar, Prezident farmonlari va qarorlari, hukumat qarorlari, idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarining ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Korporativ munosabatlar ishtirokchilarining huquq va majburiyatlarini obyektiv hisobga olish, ularni to'g'ri muvofiqlashtirish va "umumiy mahraj"ga keltirish lozim. Bunda, korporatsiya – bu o'z maqomiga, maqsadlari va vazifalariga ega bo'lgan yuridik shaxs ekanini va ular korporatsiya faoliyatida ishtirok etayotgan shaxslar va bu shaxslar guruhlarining holatiga har tomonlama mos kelavermasligini unutmashlik darkor.

Bank, investitsiya va sug'urta faoliyati sohalarida, shuningdek davlat tashkilotlarini xususiyashtirishda aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etishning va ular huquqiy holatining o'ziga xos xususiyatlari qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.

Korporativ boshqaruvning me'yorlari quydagilarni o'z ichiga oladi.

I. Maqomiy huquqning me'yor va qoidalari – davlat tomonidan ishlab chiqarilib, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini tartibga soladi (markazlashgan me'yorlar). Ularga kompaniyalar haqida qonunlar, qimmatli qog'ozlar haqidagi qonunchilik, aksiyadorlar huquqlarini va investitsiyalarni ximoya qilish qonunlari, iqtisodiy nochorlik, soliq qonunchiligi va boshqalar kiradi.

II. Aksiyadorlik jamiyatlar tomonidan kuchga kiritiladigan va uning ichki hayotini tartiblashtiradigan me'yorlar (aksiyadorlik korporativ me'yorlar): korporativ boshqaruvning ixtiyoriy qabul qilingan andozalari haqidagi o'zaro kelishuv va kompaniya darajasida ularni amalga oshirilish tartibini belgilaydigan ichki me'yorlar (korporativ qimmatli qog'ozlar listingiga talablar, kodekslar va korporativ boshqaruv bo'yicha tavsiyalar).

III. Tashkiliy deb nomlanuvchi shartnomalarda, ya'ni boshqa tomonlar bilan ish aloqalarini o'rnatish, davom ettirish, to'xtatish (bir so'z bilan aytganda tashkil qilishga) qaratilgan kelishuvlarda berilgan me'yorlar.

IV. Umumjamiyat amaliyoti va biznes yuritish madaniyati.

Korporativ huquq bu – korxonada ishlab chiqilgan qoidalar tizimi bo'lib, manfaatdor tomonlarning irodasini ifodalaydi va tashkilot faoliyatining turli tomonlarini tartibga soladi.

Korporativ huquqning belgilari:

- korporativ huquq me'yorlardan, ya'ni umumiy xarakterga ega bo'lgan

o'zaro munosabatlar qoidalaridan tarkib topgan;

- korporativ huquq o'zi bilan tashkilot faoliyatining barcha tomonlarini tartibga soluvchi me'yorlar tizimini tashkil qiladi;

- korporativ me'yorlar tashkilotning har bir a'zosi, korxonaning har bir xodimi uchun majburiydir;

- korporativ me'yorlar, odatda, yozma shaklda ifodalanadi va ularni o'rnatish shakli sifatida korporativ hujjatlar xizmat qiladi;

- korporativ me'yorlar korxonada qabul qilinadi va alohida mustaqil birlashma jamoasining irodasini ifodalaydi;

- korporativ me'yorlar buzilganda, majbur qilish yo'li bilan ta'minlanadi.

Aksiyadorlar qoldiq mulk egalari sifatida o'z zimmlariga olayotgan tavakkalchilik xatari evaziga muayyan kafolatlangan haq-huquqlarga ega bo'lishlari shart. Mulkka daxldorlik, aksiyalarni o'tkazib berish huquqi, foydadan o'z ulushini olish va muhim korporativ qarorlar qabul qilinishida ishtirok etish huquqlarini shu jumlagi kiritish mumkin. Agarda aksiyadorlarga erkin huquq berilmasa, ular tez orada jamiyatga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Bu jamiyatga investitsiya jalb etish imkoniyatini mushkullashtiradi hamda butun faoliyat barqarorligini xavf ostiga qo'yadi.

Korporativ boshqaruvning murakkab va ziddiyatli tabiatini e'tiborga olib, mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlari uchun korporativ hamjamiyatining har xil qatnashchilari bilan uning faoliyatini boshqaruvchi turli organlari o'rtasidagi kelishuvlar va ziddiyatlarni hal etish mexanizmini shakllantirish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan korporativ xatti-harakat mexanizmini tartibga soluvchi turli ko'rinishdagi kodekslar, xususan, aksiyadorlar manfaatlarini ta'minlash masalalari, boshqaruvchining aksiyadorlik jamiyatining umumiy yig'ilishi oldida hisob berishi masalalarini ifodalovchi qoidalar ishlab chiqilishi zarur.

Aksiyadorlik jamiyati faoliyatiga ana shunday kodekslarning tatbiq etilishi xorijda keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, davlat organlari hamda nohukumat tashkilotlar tomonidan korporativ xatti-harakat kodekslari, korporativ axloq va ishchanlik aloqalari masalalari yuzasidan uslubiy qo'llanmalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Korporativ me'yoriy hujjatlar quyidagi talablarga javob berishi shart: -

- obyektiv haqqoniylikni aks ettirishi;

- amaldagi qonunchilikka zid kelmasligi;

- kompaniyaning barcha a'zolari va xodimlari uchun tushunarli bo'lishi;

- me'yorlarning betartib to'plamini tashkil qilmasdan, balki ma'lum bir tuzilmaga ega bo'lishi;

- barcha zarur rekvizitlarga ega bo'lishi.

Korporativ boshqaruv kodeksi – ixtiyoriy belgilanuvchi andozalar va ichki me'yorlar yig'indisi bo'lib, korporativ munosabatlarning tartibini o'rnatadi va tartibga soladi. Kodeks korporatsiyadagi korporativ boshqaruvning barcha muhim elementlariga taaluqli bo'lgan asosiy me'yorlardan va tavsiyalardan tarkib topishi kerak. Emitentlarning Kodeks qoidalariga rioya qilishidan asosiy manfaatdorligi qimmatli qog'ozlar bozori orqali ularning investitsiyalarni jalb qilishga intilishidir.

Korporativ boshqaruv tizimi amal qilayotgan xar bir davlatda o'ziga xos hususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ijtimoiy – iqtisodiy holatiga mos ravishda turlicha bo'ladi. Mamlakatda korporativ boshqaruvning rivojlanganlik darajasi aksiyadorlarning huquqlari ,ularning kapitali va aksiyadorlik jamiyatlarining rivojlanganlik holati bilan bevosita bog'liqdir.

CONCLUSION.

1. Boshqaruv muammolari murakkablashuvidagi sifat bosqichi ko'p sonli aksiyadorlarga va murakkab tarkibga ega bo'lgan yirik kompaniyalar (aksiyadorlik jamiyatlari, xoldinglar, moliya-sanoat guruhleri)ning shakllanishi natijasida yuz berdi.

Aksiyadorlik jamiyat yuridik shaxsni ta'xis etish yoki qayta tashkil etish (qo'shib yuborish, bo'lish, ajratib chiqarish, o'zgartirish) yo'li bilan tashkil etilishi mumkin.

2. Jamiyatni ta'xis etish, uning ustavini tasdiqlash to'g'risidagi va muassis tomonidan jamiyatning aksiyalari haqini to'lash uchun kiritilayotgan qimmatli qog'ozlarning, o'zga mulkiy huquqlarning yoki pulda ifodalanadigan bahoga ega bo'lgan boshqa huquqlarning pulda ifodalangan bahosini tasdiqlash haqidagi qarorlar muassislar tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi.

Kompaniya mulkdorlari sifatida mulkni joriy boshqarishda bevosita shaxsiy ishtirok etishdan voz kechgan ipvestitsiya va pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari singari yirik sarmoyadorlar paydo bo'ldi. Shuning uchun professional yollanma boshqaruvchilar kompaniyalarni boshqarishda muhim rol o'ynay boshladi. Bundan tashqari, so'nggi vaqtlarda korporativ mulkdan foydalanish jarayonida mulkdori bo'lmagan, lekin u yoki bu tarzda unga aloqador shaxslar va tashkilotlar (kompaniya xodimlari, xududiy hokimiyat va b.) faol rol o'ynashga urinmoqda.

3.Korporativ boshqaruvning asosiy mazmuni aksiyadorlik jamiyatining faoliyatga jalb etilgan turli shaxslar mafaatlari muvozanatini o'rnatishdan iborat. Korporativ boshqaruvning murakkab va ziddiyatli tabiatini e'tiborga olib, mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlari uchun korporativ hamjamiyatining har xil qatnashchilari bilan uning faoliyatini boshqaruvchi turli

organlari o'rtasidagi kelishuvlar va ziddiyatlarni hal etish mexanizmini shakllantirish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy korporatsiyalarda aksiyadorlar aksiyalarni xarid qilib, mablag'larini korporatsiya ixtiyoriga topshiradigan va ushbu sarmoyadan foydalanish samaradorligi bilan bog'liq xatarni o'z zimmasiga oladigan vaziyat yuzaga keldi. Ayni paytda, aksiyadorlar kompaniya faoliyatini joriy boshqarish vazifalarini hal etishda qatnashmaydilar va tashqi tashkilotlar bilan o'zaro munosabatlarda uni namoyon qilmaydilar. Korporatsiyani joriy boshqarish bo'yicha qarorlarni qabul qilish huquqi aksiyadorlar tomonidan yollanma menejerlarga topshiriladi.

4. Korporativ boshqaruvning mexanizmlari davlat tartibga solish organlari, sud organlari va ishbilarmonlar doiralarida ishlab chiqilgan ma'lum bir qoida, me'yor va andozalari asosi va doirasida ishlaydi. Ushbu qoida, me'yor va andozalarning majmuasi korporativ boshqaruvning institutsional asoslarini tashkil qiladi. Rivojlangan mamlakatlar qonunlari korporatsiya maqomini muayyan tashkiliy tuzilmaga, huquq va majburiyatlarga ega va haqiqiy mavjud bo'lgan yuridik shaxs sifatida belgilab bir vaqtning o'zida korporativ hamjamiyat ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni boshqarishning asosiy me'yorlari va mexanizmlarini ham belgilab beradi.

5. Kompaniya menejerlari va uning egalari (aksiyadorlar, sarmoyadorlar), shuningdek, boshqa manfaatdor tomonlar o'rtasidagi kompaniyaning samarali faoliyatini taminlashga yo'naltirilgan o'zaro munosabatlar tizimi korporativ boshqaruv tizimi hisoblanadi. Xususan, korporativ boshqaruv - asosiy manfaatdor shaxslarning kompaniyani samarali boshqarishni tashkil etishdagi manfaatlari birlashtiriladigan tashkiliy, huquqiy va iqtisodiy chora-tadbirlar majmui bo'lib qoladi.

6. Korxonada samaradorligini yaxshilash, shuningdek sof foyda miqdorini oshirish uchun davr harajatlari, ma'muriy harajatlari singari harajatlarni kamaytirish hamda asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida asosiy fondlarni yangilash, texnologik qayta jihozlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

7. Korxonaning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun aksiyadorlik jamiyatining boshqaruvi javobgarligini oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanishi lozim. Bunda quyidagi yo'nalishlar ahamiyatlidir:

- ustav fondini oshirish;
- qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish;
- korxonada aksiyalarining investorlar uchun jozibadorligini oshirish maqsadida aksiyadorlik jamiyatida dividend siyosatini takomillashtirish;
- jamiyat aksiyadorlari, kuzatuv kengashi a'zolari va ijrochi organlar o'rtasida

o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan ichki korporativ munosabatlarni shakllantirish;

- aksionerlik jamiyati boshkaruv jarayonidagi ma'lumotlarning ochiqlik darajasini, shuningdek aksionerlik jamiyati boshkaruv organlarining hissadorlar yoki aksiyadorlar oldida muntazam ravishda hisobot berib borishini ta'minlash;

- aksiyadorlik jamiyatida korporativ boshqaruv va boshqaruv funksiyalarga jaratilishini quydagicha ko'rishimiz mumkin.

- o'z mulkining joriy boshqaruvida shaxsan qatnashishdan o'z hohishi bilan voz kechgan mulkdorlar(aksiyadorlar);

- jamiyat mulkiga egalik qilmaydigan va begona mulkni boshqaradigan yonlanma menejerlar;

Ko'rinib turibdiki, mamlakat iqtisodiyotidagi Aksiyadorlik jamiyatlari uchun samarali korporativ boshqaruv tizimiga o'tish muammolarini ijobiy hal qilish uchun tashkiliy-iqtisodiy sharoitlar yetarlidir. Biroq, agar XX asrning 90-yillarida Aksiyadorlik jamiyatlarini shakllanishining nazariy va amaliy masalalari ko'proq ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda integratsion o'zaro aloqalarning oqilona yo'llarini izlab topish, strategik rejalashtirish va boshqarish, yirik integrasiyalashgan ishlab chiqarish tuzilmalarini optimal tarkibini yaratish, Aksiyadorlar huquqini himoyalash korporativ boshqaruv va nazoratning eng dolzarb muammolari qatoriga kiradi. Aksiyadorlar 2021-yilda xayriya xarajatlari chegarasini qayta ko'rib chiqadilar.

Adabiyotlar:

1. Umarxodjaeva M.G'., Ismailov A.R. "Korporativ boshqaruv-2" O'quv qo'llanma. - TDIU, 2019. – 218 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni №233-I "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida (yangi tahriri)", 1996 yil 26 aprel. Yangi tahriri O'RQ-370 son bilan 2014 yil 06 mayda tasdiqlangan.
3. Bob Tricker – Corporate Governance, Principles, Policies and Practices, 3rd edition, Oxford online resources center, 2012 – 904pp
4. O'rmonov N.T., Ismailov A.R. "Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot". O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodmoliya, 2019. – 254 bet.
5. Tashxodjaev M.M., Umarxodjaeva M.G., Shermuxamedov A.K., Kayumova M.Sh. "Korporativ madaniyat" O'quv qo'llanma. - TDIU, 2021. -169 b.
6. Elmirzaev S. Korporativ boshqaruv. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisod-moliya, 2019. – 415 bet.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7837493>

O'QUVCHILARDA IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

Usmonova Nafisa Axmatovna

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotation: *in this article, the formation of creative abilities of students in secondary schools has an effective effect on the quality of education, in which the importance of researching individual personality traits from the pedagogical and psychological side, involving students in the educational process on the basis of personality-oriented education is highlighted. Including the manifestation of creative abilities, touched on the factors that affect the formation of creativity, general information is presented in this regard based on the opinions of the research of a number of scientists.*

Keyword: *talent, knowledge, skills, abilities, creative abilities, intelligence.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishi ta'lim sifatiga samarali tasir ko'rsatishi, bunda shaxs individual hususiyatlarini pedagogik va psixologik tomondan tadqiq etish, o'quvchilarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quv jarayoniga jalb etish masalalarining ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tilgan. Shu jumladan ijodiy qobiliyatlarni namoyon bo'lishi, ijodkorlikning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarga to'xtalib o'tilib, bu borada qator olimlarning tadqiqotlari fikrlaridan kelib chiqqan holda umumiy ma'lumotlar taqdim etilgan.*

Kalit so'z: *Iqtidor, bilim, ko'nikma, qobiliyat, ijodiy qobiliyat, intellekt.*

Bugungi kunda jamiyatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar kelajak avlodning ertangi kuni, uning farovonligi yo'lida qo'yilayotgan tamal toshi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarida "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda", — deya ta'kidlaganlar.

Aytishimiz mumkinki, bugungi yosh avlodni rivojlanishida iqtidori, qobiliyatlari, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etish, bunda mamlakatimizda qad ko'tarayotgan zamonaviy innovatsion maktablar faoliyatini kengaytirish, umumta'lim maktab bitiruvchilarini savodxonlik darajasini yanada oshirish masalalari davlatimiz siyosati oldidagi muhim vazifalarga aylanib bormoqda.

Iqtidorli bolalar-yurt kelajagi! Zero, shunday ekan bolalardagi iqtidor, qobiliyat, salohiyatini rivojlantirishda bevosita ta'lim muassasasi, pedagog va oila hamkorligining ahamiyati katta.

Pedagogik va psixologik manbalarda qayd etilgan ma'lumotlarga ko'ra, qobiliyat insonning psixologik hususiyati bo'lib, bilim, ko'nikma, malakalarini egallash bevosita mana shu xususiyatlarga bog'liq hisoblanadi.

Qobiliyatli shaxsning ko'nikma va malakalari ko'p qirrali va mukammallashgan bo'ladi. Bevosita qobiliyat-ko'nikma va malakalarning paydo bo'lishi jarayonida shakllanadi. Hamma maxsus qobiliyatlarni, inson faoliyatining asosiy turlarini uchga: fan, san'at, amaliyotga ajratish mumkin. Shunga binoan qobiliyatni milliy, badiiy va amaliy deb klassifikasiyalash mumkin. Bu turlarning har biri o'z navbatida yana ma'lum turlarga bo'linishini ko'rish mumkin. Bulardan

- Ilmiy qobiliyat
- Badiiy qobiliyat
- Amaliy qobiliyat
- Nazariy va amaliy qobiliyatlar
- O'quv qobiliyatlari
- Ijodiy qobiliyatlar

Amerikalik tadqiqotchi J. Gildford iste'dod nazariyasiga katta hissa qo'shgan olimlardandir. Olim divergent fikrlashning tarkibiy qismlarini (tezlik, o'ziga xoslik, moslashuvchanlik, aniqlik) ishlab chiqqan va ularning barchasi iqtidorli maktab o'quvchilarini rivojlantirish, o'qish va o'qitish sohasida amaliy faoliyatga yangi o'zgartirishlar kiritishga imkon berganini ta'kidlab o'tish joiz.

Taniqli amerikalik olim P. Torrents o'z shogirdlarini kuzatib, yaxshi o'qiydigan bolalar va yuqori darajadagi IQga ega bo'lgan bolalar ijodiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonmaydi degan xulosaga kelishdi. Aniqroq aytganda, bu shartlar mavjud bo'lishi mumkin, ammo ular yagona shart emas deydi, hamda o'zi ishlab chiqqan iqtidor kontseptsiyasida uchlik mavjudligi ta'kidlaydi. Ular:

- ijodkorlik
- ijodiy mahorat;
- ijodiy motivatsiya.

Uning tushunishicha, ijodkorlik - bu shaxsning to'liq bo'lmagan yoki noaniq bo'lgan vaziyatda yuzaga keladigan keskinlikni yengillashtirish uchun kuchli ehtiyojidan kelib chiqadigan tabiiy jarayondir. Iqtidorli bolalarni aniqlashda u tomonidan yaratilgan o'ziga xos iqtidor kontseptsiyasi asosida yaratilgan iqtidor va ijod uslublari butun dunyoda keng qo'llaniladi.

Shaxsni ijodiy rivojlantirishda tadqiqotchilar turli xil psixologik maktablar va yo'nalishlarning yutuqlariga murojaat qilishadi. Bugungi kunda insonning ijodiy salohiyati va ijodiy rivojlanish sur'atini belgilaydigan ko'plab ichki va tashqi omillar allaqachon ma'lum. Avvalo, bularga shaxsning individual tipologik hususiyatlari, ayniqsa intellekt va boshqa yuqori aqliy funktsiyalar, shuningdek, bir qator aqliy operatsiyalarning shakllanish darajasi kiradi. Barcha intellektual qobiliyatlar qaysidir darajada ijodiydir, lekin birinchi navbatda bu fikrlash qobiliyatining ajralib chiqishi deya ta'riflanadi. Aksariyat mualliflar ijodkorlikni baholash mezoni sifatida yuqori mahsuldorlikni ta'kidlashadi. Shunday qilib, biron bir universal texnikani yaratish mumkin bo'lmagani kabi ijodiy rivojlanish darajasini to'la-tokis aniqlash mumkin emas, bu ham nisbiylikka asoslanadi. Ushbu ko'p o'lchovli hodisa kompleks yondashuvni talab qiladi.

Qobiliyatlar -samarali faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shart bo'lgan shaxsning individual psixologik hususiyati hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda qobiliyat tushunchalari juda katta, ammo eng mashhuri taniqli amerikalik olim J.Renzulli tomonidan ishlab chiqilgan qobiliyat tushunchasi bo'lib, unga ko'ra qobiliyat uch xususiyatning kombinatsiyasi hisoblanadi:

- intellektual qobiliyatlar (o'rtacha darajadan yuqori); Ijodkorlik
- qat'iyatlilik (vazifaga yo'naltirilgan motivatsiya).

Ijodiy qobiliyat - bu muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan shaxsiy hususiyatdir. Ijodiy qobiliyat umumiy va maxsus bo'lishi mumkin.

Ijodkorlikni aniqlashda test sinovlaridan foydalanishadi. Ijodkorlik testi- asosan og'zaki, grafik, raqamli materiallar yordamida harakatlarni amalga oshirishga asoslangan insonning ijodiy qobiliyatini aniqlashning standartlashtirilgan usuli hisoblanadi.

Olimlar tomonidan shaxsning ijodiy rivojlanish darajasini aniqlash uchun diagnostika usullaridan foydalanishning quyidagi ketma-ketligini taklif etiladi:

1. Kuzatish
2. Eksperimental vaziyatlarni yaratish, 3. Test

L.N.Drozdikova tadqiqotlariga ko'ra maktab o'quvchilarining o'quv, ijodiy, kognitiv faoliyatda ijodiy o'zini namoyon qilish me'zonlariga quyidagilar kirishini ta'kidlagan:

Ijodiy o'zini o'zini yaratishning tarkibiy qismlari	Kriteriyalari
Ijodiy faoliyat uchun ijobiy motivatsiya	– Faoliyat maqsadi haqida xabardorlik – Ijodiy jarayonga qiziqish – Ijodiy muammolarni hal qilish – Muvaffaqiyatga intilish – Ijodiy faoliyatda yetakchilikka intilish – Kognitiv ehtiyojlar – O'z-o'zini takomillashtirishga intilish
Ijodiy faoliyatda o'zini-o'zi tashkil etish	– Asosiy maqsadlar va ustuvorliklarni aniqlash qobiliyati – Rejalashtirish qobiliyati, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi anglash, introspektsiya, aks ettirish, tuzatish, – Ta'limdagi qiyinchiliklarni yengish qobiliyati
Ijodiy qobiliyatlar, ulardan ijodiy faoliyatda foydalanish	– Fikrlashning moslashuvchanligi – Fikrlashning o'ziga xosligi – Aqlning tanqidiyligi, fikrlarni shakllantirish qobiliyati, zukkolik – Ilgari o'rganilgan bilish usullarini yangi vaziyatga o'tkazish qobiliyati – Ijodiy muammolarni hal qilishning alternativasini ko'rish qobiliyati – Tanish ob'ektning yangi funksiyasini ko'rish – Yangi yechimlar uchun vositalarni birlashtirish va o'zgartirish

Bolalarda ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi ijodiy qobiliyatlarning tabiati va namoyon bo'lishini belgilaydigan juda ko'p turli xil omillarga bog'liq. Asosan, ushbu omillarni uchta eng umumiy guruhga birlashtirish mumkin.

- Birinchi guruhga ijodiy shaxsning shakllanishini belgilaydigan tabiiy moyilliklar va individual hususiyatlar kiradi.
- Ikkinchi guruh ijtimoiy muhitning ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi va namoyon bo'lishiga ta'sirining barcha shakllarini o'z ichiga oladi.

□ Uchinchi guruh - bu ijodkorlik rivojlanishining faoliyatning tabiati va tuzilishiga bog'liqligi.

Ijodkorlik o'ziga xos hususiyatdir va u har bir bolada mavjud. Bundan tashqari, ijodkorlik bitta omil sifatida emas, balki har bir shaxsning ma'lum bir odamda turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil qobiliyatlarning birikmasi sifatida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun psixologlar hamda pedagoglar uchun barcha bolalar potentsial ijodiy bo'lishi kerak. Pedagog uchun bolaning o'ziga xos individual ijodini sezish va uni rivojlantirishga intilish juda muhimdir.

Ijodkorlik faoliyat mobaynida rivojlanadi, ko'plab tadqiqotchilar ijodiy bo'lmagan tafakkur uslubining shakllanishining sababini o'quv jarayonida bolalar doimiy ravishda "yopiq turdagi" vazifalar bilan, ya'ni berilgan elementlar to'plamiga va yagona to'g'ri yechimga ega bo'lgan vazifalarda deb ta'kidlashadi. Bolalarda mashg'ulotlar natijasida ilgari shakllangan bilim va faoliyatga asoslangan fikrlash turi shakllanadi. Ijodiy qobiliyatlari, agar bola "Ochiq turdagi" vazifalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lsa, shakllanishi mumkin. Ushbu vazifalar yechim usulini tanlashda to'liq mustaqillikni anglatadi va muammolarga har qanday yechimni taklif qilishda bolaga ijodiy yondashish imkoniyatini beradi.

Ijodiy qobiliyat osonroq va tez-tez, aniqrog'i, bola muayyan moyilliklarga ega bo'lgan faoliyatda namoyon bo'ladi. Shu sababli, bolalar iloji boricha ko'proq tadbirlarga jalb qilinishi va kuzatilishi kerak.

Ijtimoiy muhit ijodiy shaxsni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Garchi atrof-muhit ijodiy qobiliyatga ega shaxsni "yaratmasa" ham biroq iste'dodni namoyon etishda 95% ta'sir ko'rsatish hususiyatiga ega bo'lib uning 5% - irsiy determinantlarga bog'liq deb qaraladi.

Ijtimoiy muhitning talablari, bevosita atrof-muhitga, o'qishga bo'lgan qadriyatlar va munosabatlarni shakllantirishi, yuqori ijodiy salohiyatga ega bo'lmagan bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, bola shaxsi bilan ishlash davomida uning bevosita individual hususiyatlarini inobatga olib pedagogik jarayonni, tizimli va samarali tashkil etish pedagog oldida turgan maqsadlari va vazifalariga erishishda pillapoya bo'lib hizmat qiladi. Bolaning qobiliyatlarini shakllanishida shaxsga yo'naltirilgan ta'limning samaradorligi, bolaning imkoniyatlari doirasida mashg'ulotlarga jalb qilish, qobiliyatlarini erta aniqlash va ma'lum yo'nalishlarda shakllantirib borish kelajak uchun yetuk, malakali kadrlarni tayyorlashga zamin yaratadi. Bunday ijodkor, qobiliyatli, bilimli yoshlar uchun esa mamlakatimizda ixtisoslashtirilgan

maktablarni qad ko'tarilayotgani ajdodlarga munosib avlodlarni tarbiyalashda mustahkam poydevor bo'lib hizmat qilsa ajabmas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. И.В.Хромова, М.С.Коган “Диагностика творческого развития личности” Методическое пособие, Новосибирск-2003г ст-8-15
2. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova “Umumiy psixologiya” Toshkent-2009
3. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности. – С.-Пб., 1999.

4. Введение в психодиагностику / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М., 1999.
5. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5 – 9 лет. – Ярославль, 2002.
6. Проблемы творческого развития личности в условиях дополнительного образования / Под ред. К.И.Султанбаева. – Абакан, 1999.
7. Родари Дж. “Грамматика фантазии” – М., 1978.
8. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1996.
9. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – С.-Пб., 2002.

HUQUQ SHAKLLARINING TUSHUNCHASI

Qodirova Dilsevar Baxtiyor qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Annotation: *this article presents information on the concept of forms of law and types of regulatory legal acts.*

Keywords: *legal custom, Family Code, regulatory legal documents, nationality, elat, social sphere, legal system.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada huquq shakllarining tushunchasi va normativ huquqiy hujjatlarning turlari borasida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Huquqiy odat, oila Kodeksi, Normativ huquqiy hujjatlar, millat, elat, ijtimoiy soha, huquq tizimi.*

O'zbek xalqi mustaqillikka erishgach jamiyat hayotining barcha sohalarida tub burilish yasagan holda, mamlakat mustaqilligini yanada mustahkamlash va kelgusi avlodlarga sog'-omon etkazib berish, huquqiy demokratik davlatni barpo etish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlantirish borasida g'oyat ulkan vazifalarni jadal amalga oshirmoqda. Shu tariqa, hozirgi kunda mamlakatimiz hayotida yuz berayotgan barcha o'zgarishlar, bir tomondan, insonni o'zgartirish va rivojlantirish uchun ob'ektiv shart-sharoitlar vujudga keltirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, qurilayotgan odil jamiyat uchun har tomonlama va chuqur bilimga ega bo'lgan, jismonan sog'lom, axloqan pok, ma'naviy etuk insonlarga katta ehtiyoj keltirib chiqarmoqda.

Yuridik adabiyotda huquq shakli iborasi huquq manbai iborasi bilan bir ma'noda ishlatiladi. Bu noto'g'ridir. Chunki manba iborasi hech vaqt ish shaklini bildirmaydi. Shakl bu huquqning mazmuni bilan bog'liq bo'lgan, uning tuzilishidir. Huquq shakli bu jamiyatdagi barcha sinf, millat, elat va xalqning irodasini qonun darajasiga ko'tarish usulidir. Huquq manbai iborasi huquq shaklini bildirmasdan balki jamiyat moddiy, g'oyaviy va yuridik ma'nolarni bildiradi. Huquq manbai moddiy ma'noda jamiyatning iqtisodiy munosabatlarini tartibga soladi. Iqtisodiy munosabatlarga ishlab chiqarish munosabatlari, ishlab chiqarish kuchlari, ishlab chiqarish qurollari, iqtisodiy tizimi va mulk shakllari kiradi. Huquqning g'oyaviy mazmunida huquqiy ong tushuniladi, huquqiy ong jamiyatda kishilarning huquq to'g'risidagi qarashlar yig'indisi bo'lib, huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyatni o'z ichiga oladi. Huquq manbai yuridik ma'noda qonun va barcha huquqiy normalarning ichki va tashqi tuzilishini bildiradi. Huquq shaklining ifodalanishi esa, davlat erkinligining hamma fuqarolar uchun majburiylik usuliga qarab belgilanadi.

Huquqning shakli — bu jamiyatdagi turli sinf, millat, elat tabaqalar va xalqning qonuniy erkini ifodalovchi usuldir. Bu erk davlat organlari tomonidan, uning majburlash kuchi orqali qonunlar, qarorlar, farmonlar va boshqa normativ aktlar shaklida qabul qilinadi. Bularni bajarish barcha davlat organlari, jamoat birlashmalari, mansabdor shaxslar va fuqarolar uchun majburiydir.

Huquqning uchta tarixiy shakli mavjud: huquqiy odatt sud yoki ma'muriy pretsent va normativ huquqiy aktlar.

Huquqiy odat — bu jamiyatda yaxshi odat normalarini davlat tomonidan tasdiqlanib, huquqiy normalar sifatida qabul qilinishidir. Huquqiy odat bu huquqning birinchi tarixiy shakli bo'lib, quldorlik va feodal davlatlarida mavjud bo'lgan. Masalan, bu davlatlarning huquqiy odatlaridan to hozirga qadar bizga yetib kelgan XII jadval qonuni, Manu Drakond qonuni, Rus pravdasi (haqiqati) va boshqalar. Huquqiy odat bu diniy normalar bilan bog'liqdir. Shuning uchun hozirgi musulmon, Hindiston va Afrika davlatlari tizimida huquqiy odat ishlatiladi. O'zbekiston Respublikasi tizimida huquqiy odat kam ishlatiladi. Masalan, O'zRning oila Kodeksining 8 — moddsida qonun hujjatlarida oilaviy munosabatlarni tartibga solishga oid tegishli normalar bo'lmagan taqdirida, O'zRning qonun hujjatlari tamoyillariga zid bo'lmagan maqalliy urf-odat va an'ana qo'llanilishi ko'rsatiladi.

Sud yoki ma'muriy pretsent — bu avval sud yoki ma'muriy organlar ko'rgan ishlarga, qarab tegishli ishlarni hal qilishdir. Huquqning bu shakli qozirgi vaqtda Angliya, AQSH, Kanada va boshqa davlatlarning huquq tizimida ishlatiladi. O'zbekiston huquq tizimida sud yoki ma'muriy protsent ishlatilmaydi. Huquqning uchinchi shakli — bu normativ huquqiy aktlar bulib, hozirgi zamon davlatlarning huquq tizimida keng ishlatiladi.

2. Normativ huquqiy hujjatlarning turlari.

Normativ huquqiy hujjatlar — bu jamiyatda kishilarning turmush qoidalarini belgilaydi, o'zgartiradi va bekor qiladi. O'zbekistonda asosan huquq shakllaridan normativ hujjatlar harakat qiladi. Bu orqali barcha xalqning erki — qonun darajasiga ko'tariladi. Bularni bajarish barcha kishilar uchun umummajburiydir. Normativ huquqiy hujjatlarga O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, turli qonunlar, tur xalqaro shartnomalar kiradi.

Normativ huquqiy hujjatlarning belgilari quyidagilardan iborat:

1. Normativ huquqiy hujjatlarda yangi normalar o'rnatiladi, amaldagisi o'zgartiriladi yoki bekor qilinadi. Shuning uchun ular huquqiy munosabatlarga ishtirok etuvchi tarablarga huquq va burch belgilaydi. Normativ hujjatlarni turmushda qo'llab ular bilan kishilar o'rtasidagi turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan huquqiy aktlar paydo bo'ladi. Masalan, sud qarori, sud huqmi, kvartira olish uchun order, nafaqa tayinlash haqidagi qaror va boshqalar.

2. Normativ huquqiy aktlar yozma ravishda davlat tomonidan chiqarilib qonun, farmon, qaror, farmoyish deb nomlanib, qabul qilingan davlat organi (parlament, prezident, qukumat, hokimiyat organlari ko'rsatiladi).

3. Normativ huquqiy hujjatlarda majburiy bo'lgan normalari guruhlarga qarab tuziladi, Masalan, Konstitutsiya va Kodekslarning bo'limlari, boblar va moddalari.

4. Normativ huquqiy hujjatlar yuridik kuchiga, mazmuni, xarakteri, harakat qilish doirasi va qaysi davlat organi chiqarganiga qarab tasniflanadi. Normativ huquqiy hujjatlar yuridik kuchiga qarab konun va qonun asosida chiqarilgan aktlarga bo'linadi, hajmi va xarakteriga qarab davlat huquqiga, harakat qiluvchi, umumiy cheklangan, favqulotda holat (tabiiy ofat, harbiy holatlar sababli) normativ huquqiy hujjatlarga bo'linadi.

Ko'ramizki normativ huquqiy hujjatlarga — davlat Konstitutsiyasi, turli qonunlar, kodekslar, qarorlar, buyruqlar, yo'riqnomalar va nizomlar kiradi. Qonun hozirgi zamon davlatlar normativ huquqiy hujjatlari ichida eng muhim o'rin egallaydi. Qonun eng muhim jamiyat va davlat tuzilishini huquqiy asoslarini tartibga soladi.

Qonun davlat hokimiyatining oliy organi tomonidan chaqirilgan oliy yuridik kuchga ega bo'lgan, jamiyatdagi barcha millat, elatlarning va xalqning manfaatlarini ifodalagan, ular o'rasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi turmush qoidalarining yig'indisidir. Qonunning belgilari quyidagilardan iborat: 1) davlat hokimiyatining oliy vakillik organi tomonidan chaqirilishi; 2) qonunning oliy yuridik kuchga egaligi; 3) uning normativ huquqiy xarakterga ega bo'lishi; 4) qonunda jamiyatdagi barcha millat, elat va tabaqa va xalqning erk — irodasi ifoda etiladi; 5) qonun kishilar o'rtasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi.

Qonun O'zbekistonning mustaqilligini ta'minlashda, bozor iqtisodiy siyosatiga o'tishda, turli mulk shakllarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda davlat tuzilishi, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarga taalluqli isloh qilishning huquqiy asoslarini yaratuvchi bir qancha qonunlar qabul qilindi. Jumladan, ularning asosiylari: davlat qurilishi soqasida — saylov tizimi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy Majlis, Prezident, Vazirlar Mahkamasi, Oliy sud, Prokuratura, Ichki ishlar organlari, mahalliy boshqaruv to'g'risidagi qonunlar. Iqtisodiy sohada mulkchilik korxonalar, tadbirkorlik, banklar va korxonalar, birlashmalar va tashkilotlardan olinadigan soliqlar, tashqi iqtisodiy faoliyat, chet el investitsiyalari, valyutani tartibga solish to'g'risidagi va boshqa qonunlar. Ijtimoiy sohada — onalik va bolalikni himoya qilish, kam ta'minlangan fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, nafaqa bilan ta'minlash va boshqa qonunlar. Bu qonunlar nazariya va hayot bilan bog'liq bo'lib, kishilar o'rtasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Qonunni bajarish bozor iqtisodiy munosabatlariga o'tishning barcha amal qiladigan qoidalaridan biridir.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga asosan davlat organlarini normativ huquqiy aktlar qabul qilish tartibi quyidagicha belgilangan:

1. O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi davlat vakillik organi bo‘lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi. U qonunlar va qarorlar qabul qiladi;
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Raisi Farmoyishlar chiqaradi;
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat va ijro etuvchi hokimiyat boshlig‘i bo‘lib, normativ xarakterdagi farmonlar, qarorlar va farmoyishlar chiqaradi;
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huqumati qarorlar va farmoyishlar chiqaradi;
5. O‘zbekiston Respublikasining turli vazirliklari, davlat qo‘mitalari va muassasalari — buyruqlar, qo‘llanmalar, yo‘riqnomalar va nizomlar qabul qiladi,
6. Viloyat, tuman va shahar hokimlari qarorlar chiqaradi.
7. Mahalliy davlat hokimiyat organlari joylardagi viloyatlar, tumanlar va shaharlardagi xalq deputatlari Kengashlari qaror va farmoyishlar chiqaradi. Shunday qilib, ko‘ramizki normativ huquqiy hujjatlardan iborat: Konstitutsiyaviy qonunlar, xalqaro shartnomalar, qarorlar, normativ farmonlar, farmoyishlar, buyruqlar, qo‘llanmalar, yo‘riqnomalar, nizomlar va kodekslar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / prof. X.T. Odilqoriyev tahriri ostida. - "T.: Sharq, 2009. B. 277.
2. Boboyev H.B., Odilovqoriyev H.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik, Toshkent, 2000
3. Xolmo‘minov Q. Davlat va huquq nazariyasi, o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2000.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T., «O‘zbekiston», 2003
5. www.lex.uz
6. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR TO‘G‘RISIDA Qonunchilik palatasi 2020-yil 24-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 18-dekabrda ma’qullangan. (6-modda. Normativ-huquqiy hujjatlarning turlari)

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОБУСА РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Ж.А. Нормуминов.,
Ташкентский государственный технический университет, PhD.

Ш.И.Исламов.
Ташкентский государственный технический университет, студент 4-курса.

Аннотация: в данной работе рассказывается о методах нормам расхода топлива на автобусах необходимо для того, чтобы контролировать потребление, сравним рамках законодательства Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Горючие-смазочные материалы, нормам расхода топлива, Климатическая зона, нормативный коэффициент, пробег автобуса,

Следование нормам расхода топлива на автобусах необходимо для того, чтобы контролировать потребление, следить за тем, не сливается ли оно для посторонних нужд. Учет также открывает для компаний возможность списывания горючего со счетов в рамках законодательства Российской Федерации.

Зимние нормы расхода топлива.

В 2020 году продолжают действовать правила, установленные в области использования горюче-смазочных материалов в соответствии с распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р. Наиболее свежие поправки были внесены распоряжением 06.04.2018 № НА-51-р, в рамках которых были скорректированы лимиты потребления и некоторые коэффициенты.

В зимний период коэффициент норматива увеличивается на 15 %. Также нужно учитывать территориальную привязку транспортного средства. В соответствии с последними изменениями Севастополь был выделен как город федерального значения.

Летние нормы расхода топлива.

На летний период нормы рассчитываются по установленным коэффициентам, без корректировки. Изменения коснулись городов-миллионников, в которых действует привязка к населению.

Для городов с количеством жителей от 1 до 5 миллионов норма потребления была увеличена на 25 %. В городах с населением более 5

миллионов человек норму повысили на 35 %. Во многом это связано с увеличением загруженности дорог и ростом количества пробок. Простаивание в таких заторах приводит к повышенному потреблению горючего.

Владельцам транспорта нужно учитывать и изменения порядка применения коэффициента повышения в зависимости от накопленного автобусом пробега. Повышение на 5 % касается транспортных средств, которые уже успели преодолеть рубеж 100 тысяч пройденных километров или чей возраст составил более 5 лет. На 10 % повысилось значение при пробеге более 150 тысяч километров или возрасте от 8 лет и более.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕЛИЧИН

зимних и летних надбавок к нормам расхода топлива по климатическим зонам Республики Узбекистан, %

ТАБЛИЦА 1

Мес яц года	Климатическая зона (в соответствии с таблицами 2 и 3)					
	1	2	3	4	5	6
01	-	4	5	5	8	10
02	-	3	4	4	5	6
03	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-
06	3	2	-	-	-	-
07	5	3	-	-	-	-
08	4	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	2	4	5	5	5

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Республики Узбекистан при применении летних надбавок к базисным линейным нормам расхода топлива

ТАБЛИЦА 2

Климатическая зона	Города (поселки) и районы, входящие в состав данной климатической зоны
1	Термез, Янги-нишан, Карши, Ульяновск, Касан, Мубарек, Заравшан
2	Бухара, Навои, Джизак, Джаркурган, Шерабад, Гузар, Камаша, Чиракчи, Яккабаг, Шахрисабз, Китаб, Каракуль,

	Каган, Ромитан, Вабкент, Кызылтепа, Гиждуван, Кармана, Навкар, Кермине, Тамды, Нурата, Пахтакор, Заамин, Дустлик, Гагарин, Янгиер, Дмитровское, Гулистан
3	Ташкент, Самарканд, Коканд, Фергана, Андижан, Наманган, Денау, Шурчи, Шаргунь, Дехканабад, Ургут, Джамбай, Джума, Красногвардейск, Норимановка, Галляарал, Бекабад, Бука, Бахт, Сирдарья, Солдатское, Пскент, Аккурган, Чиназ, Янгиюль, Нариманов, Калинин, Тойтепа, Алмалык, Янгибазар, Келес, Чирчик, Газалкент, Кува, Кувасай, Риштан, Сох, Ташлак, Мархамат, Асака, Акташ, (Наманганская область), Чуст, Туракурган, Касансай, Янгикурган, Учкурган, Чартак, Шахрихан, Ходжаабад, Кургантепа, Советабад, Хаккулабад, Пахтаабад, Пап, Ангрэн, Хозарасп, Багат, Ханка, Хивинский р-н, Кошкупыр, Ургенч, Турткуль, Янгиарык, Шават, Беруни, Гурлен, Тахиаташ, Нукус, Акмангит, Мангит, Шуманай, Кегейли, Чимбай, Караузьяк, Тахтакупыр, Кунград, Дружба, Муйнак, Байсун, Янгиабад, Паркент, Элликкала, Алимкент, Червак, Хатырчи, Зирабулак, Акташ, (Самаркандская область), Тамды, Катта-курган, Усмат, Янгикишлак, Чигит, Бувайда, Кирово, Джангир, Капчугай.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Республики Узбекистан при применении зимних надбавок к базисным линейным нормам расхода топлива

ТАБЛИЦА 3

Климатическая зона	Города (поселки) и районы, входящие в состав данной климатической зоны
1	Термез, Денау, Шерабад, Шурчи, Джаркурган, Шаргунь, Гузар, Камаша, Яккабаг, Чиракчи,
2	Бухара, Навои, Карши, Самарканд, Каган, Кармана, Джума, Китаб, Шахрисабз, Янги-нишан, Ульяновск, Касан, Мубарек, Байсун, Зирабулак, Тамды, Кермине, Навкар, Каракуль, Акташ (Самаркандская обл.)
3	Ташкент, Джизак, Алмалык, Ангрэн, Ромитан, Вабкент, Гиждуван, Нурата, Ургут, Джимбай,

	Красногвардейск, Наримановка, Заамин, Янгиер, Дмитровское, Пахтакор, Бука, Аккурган, Тойтепа, Янгиюль, Пскент, Нариманов, Калининский р-н, Янгибазар, Чирчик, Газалкент, Келес, Алимкент, Чарвак, Паркент, Бахмаль, Янгикишлак, Хатырчи, Каттакурган
4	Фергана, Андижан, Наманган, Ургенч, Сырдарья, Хазарасп, Хивинский р-н, Багат, Ханка, Турткуль, Кошкупыр, Шават, Беруни, Чиназ, Солдатский, Бахт, Гулистан, Гагарин, Дустлик, Бекабад, Галляарал, Коканд, Кувасай, Кува, Ташлак, Риштан, Мархамат, Ленинск, Чуст, Таракурган, Касансай, Янгикурган, Учкурган, Чартак, Шахрихан, Ходжаабд, Кургантепа, Советобад, Хаккурган, Пахтаабд, Пап, Янгиабд, Капчугай, Джангир, Кирово, Чигит, Бувайда, Дружба, Чинабад, Джумашуй, Зарафшан, Акташ (Наманганская обл.)
5	Нукус, Гурлен, Тахиаташ, Мангит, Ходжейли, Шуманай, Акмангит, Когейли, Кунград, Элликала, Сох
6	Муйнак, Чимбай, Караузьяк, Тахтакупыр

ПОРЯДОК

применения зимних и летних надбавок

1. Периоды применения зимних и летних надбавок, конкретные сроки ввода их в действие по каждой климатической зоне устанавливаются по согласованию с областными хокимиятами.

2. При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических зонах) применяются надбавки, установленные для района работы автомобиля.

3. При междугородних перевозках грузов и пассажиров (разовые перевозки в другие климатические зоны) применяются надбавки в размере полсуммы надбавок, установленных для начального и конечного пунктов маршрута.

Автобусы

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива устанавливается аналогично легковым автомобилям.

В случае использования на автобусе в зимнее время штатных независимых отопителей, расход топлива на работу отопителя определяется на основании норм расхода дизельного топлива на обогрев салонов автобусов

независимыми отопителями (см. приложение 2) и учитывается в общем нормируемом расходе топлива следующим образом:

$$Q_n = 0,01 \times H_s \times S \times (1 + 0,01 \times D) + N_{от} \times T_{от}$$

где:

Q_n - нормируемый расход топлива, л. или м³;

H_s - базисная линейная норма расхода топлива на пробег автобусов, л/100км или м³/100км;

S - пробег автобуса, км;

D - суммарный нормативный коэффициент к норме, в процентах;

$N_{от}$ - норма расхода топлива на работу отопителя или отопителей, л/час;

$T_{от}$ - время работы автомобиля на линии с включенным отопителем, час.

Для автобусов, работающих на регулярных пассажирских маршрутах, может быть применен нормируемый расход топлива на рейс или согласно пробегу по утвержденному расписанию движения автобусов.

Обязательно ли соблюдать в 2020 году нормы расходы Гарючие-смазочные материалы.

Прямого обязательства соблюдать нормы расхода Гарючие-смазочные материалы для негосударственных организаций, осуществляющих пассажирские автобусные перевозки, нет. Но эта мера позволит лучше контролировать потребление и списывать расходы, упростит ваши контакты с инспекторами и ведение учета. По этой причине лучше всего учитывать **расход топлива автобуса на 100 километров** пути и нанять для его правильного оформления ориентирующегося в вопросе бухгалтера. По коэффициентам для вашего транспортного средства и особенностям надбавок или снижения в соответствии с географической привязкой лучше всего обращаться к опытному налоговому.

Список литература:

1. РД РУЗ СНД "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ"
2. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ РФ.
3. <https://aaadvise.com/rd-ruz-snd-normy-rashoda-topliva-i>.
4. <https://www.yarkamp.ru/articles/kak-rasschitat-normy-rashoda-topliva-dlja-avtobusa.htm>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7842741>

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ И НЕСВОБОДЫ В РОМАНАХ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» И Ч. АЙТМАТОВА «ПЛАХА»

Зулфикорова Камола Иброхим кизи

*Учитель русского языка школы № 37 Гиждуванского
района Бухарской области
Бухарский государственный университет магистрант
I степени*

Аннотация: в статье рассматривается тема свободы не только в физическом плане, но и в духовном плане. Автор статьи приводит пример того, как может страдать человек из-за совершенной собственной ошибки, которая обрекла его на мучения. Также автор анализирует повеления героев с различными понятиями о свободе, приходит к выводу, что «ограниченные» определения свободы нужны для сатирической линии, а глубокие – для философских рассуждений.

Ключевые слова: свобода; герои; “Царство Истины” Булгаков.

Спустя почти полвека после написания “Мастера и Маргариты”, свет увидело произведение, которое по сложности и многообразию аспектов явилось своеобразным продолжением разговора о вечных проблемах человечества. Особенно это касается темы свободы-несвободы. Таким произведением стал роман киргизского писателя Ч.Т. Айтматова “Плаха”.

Роман отличает сложная композиция, высокая степень концентрации проблем, оригинальность стиля, яркая стилевая индивидуальность. Естественно, что сложность композиционной системы, неожиданные персонажи, выход на религиозно-философские проблемы порождали непонимание, а непонимание - критику. Так, например, В. Чубинский в своей статье “И снова о “Плахе” упоминает высказывание А.Д. Иванова, который, говоря о двух стилях в романе, художественном и публицистическом, пишет: “Думается, вечные уроки таковы: художник становится публицистом, если он не может выразить свои мысли и чувства на языке образов”. Учитывая историю русской литературы, скажу: во времена Великих Событий в жизни народа, страны, человечества, на первый план всегда выходили писатели-публицисты, писатели-ораторы. Яркие примеры Г. Гейне, В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Герцен, В. Маяковский и другие. В словах А. Адамовича я нашёл подтверждение вышесказанному: “. само наше грозное время, опасность гибели человечества заставляет таких писателей, как В. Распутин, В. Астафьев и Ч.

Айтматов, хвататься за публицистическое, прямое, громкое слово, бросаемое в разгоряченное или, наоборот, спящее, которое надо срочно разбудить, сознание”

Композиционный рисунок “Плахи” резко отличается от “Мастера и Маргариты”: миры Авдия, Бостона и волков непосредственно не переплетаются, в то время как миры Пилата, Воланда и Мастера показаны в органическом взаимодействии.

Один из центральных эпизодов романа Ч. Айтматова - библейская легенда. Она передаёт сцену допроса Понтием Пилатом Христа, во время которого осуждённый и палач ведут разговор о проблемах человечества: о власти и человека, о путях в “Царство Истины” и, наконец, о свободе и несвободе личности.

Образ Иисуса Христа и библейской легенды в целом вызвали серьёзные критические замечания и различные толкования. Прежде всего, Ч. Айтматова обвинили в том, что автор вознамерился соединить совершенно несоединимое: анашу и Христа. ”, а также отмечалось, что после булгаковского романа добавить что-либо лучшее в библейский сюжет невозможно. Однако, на мой взгляд, не учтено следующее в такой критике: роль библейской легенды в произведениях, её место, а так же то, как она истолкована писателями. Во-первых, у М. Булгакова “евангельские” главы представляют собой главную сюжетную линию романа, а у Ч. Айтматова - лишь эпизодическую, хотя оба варианта, явно или в подтексте проходят через всё произведение и помогают истолковать проблему свободы-несвободы. Во-вторых, в “Плахе” библейская легенда трактуется иначе, нежели в “Мастере и Маргарите”, а именно под знаком беды, под знаком катастрофы, угрожающей человечеству от обвальной бездуховности. Ч. Айтматов в сцену допроса вводит новый персонаж: жену Понтия Пилата. Необходимо отметить, что тем самым писатель не переиначивает первоисточник - Библию. В Евангелие от Матвея мы найдём этот образ, который, по моему убеждению, у писателя восходит и ассоциируется с понятиями “женщина”, “мать”, “Земля”, “Вселенная” (все понятия женского рода, то есть “дающие жизнь”).

Считаю необходимым сказать о различиях между “евангельскими” главами “Мастера и Маргариты” и “Плахи”. У М. Булгакова - главная сюжетная линия, у Ч. Айтматова - эпизод; насыщенность персонажей (более десяти) в первом случае и минимальное (четыре) во втором; логическая завершённость повествования о судьбах героев в контексте выявления свободы и несвободы и недосказанность, незавершённость.

Я объясняю эти различия не только авторской индивидуальностью, но и теми задачами, которые ставил перед собой каждый писатель, создавая произведения. Если для М. Булгакова проблема свободы-несвободы связана, прежде всего, с темой свободы творчества, то у Ч. Айтматова - с задачей эсхатологического масштаба, с проблемой существования или гибели человечества вследствие потери идеалов нравственности и свободы.

Сравнительно небольшое количество персонажей в библейской легенде романа “Плаха” позволяет, на мой взгляд, сконцентрировать всё внимание на главных действующих лицах - Иисусе Назаряnine и Понтии Пилате. Из художественных средств и приёмов, через которые выявляется проблема свободы-несвободы, выделим внутренние монологи и диалоги, образы-символы, портретные зарисовки, цветовую символику, лейтмотивные фразы, сравнения.

В отличие от булгаковского Иешуа Га-Ноцри, Иисус Назарянин более богоподобен, хотя и сохраняет ещё качества обыкновенных людей. В тексте романа мы видим частые обращения героя к Отцу Всевышнему, воспоминания о матери Марии.

Внутренняя свобода персонажа особенно ярко передаётся автором “Плахи” через внутренние монологи и диалоги. Во время допроса, перед лицом грозящей ему мучительной смерти на кресте, Иисус остаётся верен идеям Нового Царства и Свободы, которые проповедовал, веря, что “смерть бессильна перед духом”. Осознавая большую разницу, “оба мы столь различны, что вряд ли поймём друг друга.” - Иисус всё же пытается объяснить Понтию Пилату несправедность его жизни, в которой нет места чистой совести и свободе: “Для тебя власть - Бог и совесть. и для тебя нет ничего выше.” - слышим из уст героя.

Пилат трижды предлагает Иисусу отречься от своего учения, тем самым спасти себя от гибели, но трижды слышит отказ: “Мне не от чего отказываться, правитель.”, “Зачем же я буду кривить душой и отрекаться.”, при этом глаза арестанта “были по-детски беспомощны.”. Удачно найденным сравнением Ч. Айтматов подчёркивает наивность, внутреннюю чистоту, а, значит, и свободу персонажа. Необыкновенная уверенность осужденного в своей правоте лишает Пилата уверенности. В душе римского прокуратора начинается борьба двух я: жестокого прокуратора и человека. Однако по силе концентрации и драматизму противоречия эти не могут сравниться с теми муками, которые испытал булгаковский Пилат.

Услышав отказ Иисуса отречься от своего учения Пилат говорит: “Напрасно! Хотя и не совсем уверенно. Но в душе дрогнул - его поколебала решительность Иисуса Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот

отрёкся от себя и стал бы искать спасения, просить пощады”. Иными словами, прокуратор поражён силой духа арестанта, его свободой, то есть тем, чего лишён сам. Странно звучат в таком контексте его слова, обращённые к Иисусу: “Поговорим как свободные люди.”. Возможно реплика скрывает тайную мечту Пилата о подлинной свободе.

После троекратного отказа Иисуса отречься от своего учения ничего уже не может спасти его, даже записка жены Понтия Пилата, в которой женщина просит не причинять”. непоправимого вреда. скитальцу.”.

Образ жены не случаен в библейской главе и не является вымыслом писателя. В некоторой степени этот персонаж - символический. Он олицетворяет Вселенский Разум, мудрость Матери-Природы. Подтверждение тому - жена Понтия Пилата как действующее лицо Библии: “Между тем, как сидел он (Понтий Пилат - В. Д.) на судейском месте, жена его прислала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому. ”.

Однако в Пилате побеждает жажда власти. Пытаясь снять с себя ответственность за гибель проповедника Нового Царства, он заявляет: “. я сделал всё, что от меня зависело, Боги свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своём, предпочтя учение собственной жизни. Он сам себе подписал смертный приговор.”. В данном случае, кроме властолюбия, что, по мнению Иисуса, несовместимо со свободой личности, в римском прокураторе живёт страх, а он, по словам уже булгаковского Иешуа Га-Ноцри, один из главных человеческих пороков, предполагающих отсутствие свободы.

Самым основным художественным приёмом, позволяющим выявить свободу-несвободу у героев библейской главы, на мой взгляд, является лейтмотив, объясняющий полёт птицы как некое олицетворение свободы. В начале главы перед взором Иисуса и Пилата появляется”. одинокая птица. То ли орёл, то ли коршун.”, которую прокуратор сравнивает со смертью арестанта. Далее, во время допроса, птица вновь привлекает внимание Понтия Пилата. Теперь его взволновало то, “. что птица была для него недостижима, была неподвластна ему, - и не отпугнёшь её, равно как не призовёшь и не прогонишь”. Похожие чувства персонаж начинает испытывать к своему собеседнику-антиподу. А пока он пытается обмануть самого себя, сравнивая свободно парящую в небе птицу с властью императора. В финале главы Понтий Пилат снова-таки обращает внимание на птицу, которая”. наконец покинула своё место и медленно полетела в сторону, куда повели, окружённого. конвоем.” Иисуса. При этом прокуратор”. с ужасом и удивлением.” следит взглядом за странной птицей. Наверняка, удивление и ужас связаны с потерей возможности обрести истинную свободу, ту, которой в полной мере обладал Иисус Назарянин - проповедник Нового Царства.

Завершая разговор о существовании или отсутствии свободы у героев библейской легенды романа “Плаха”, можно сказать, что полной свободой обладает только один персонаж - Иисус Назарянин. Доказательством тому служит стремление героя пробудить в людях то доброе, гуманное чувство, которое поможет спасти мир от засилья безнравственности, властолюбия и жестокости. Римский же прокуратор, осознавая свою несвободу и не стремящийся от неё избавиться, поражённый пороком властолюбия, лицемерия, жестокости и других, остаётся несвободной личностью. В этом главное отличие его от булгаковского Пилата, который, осознав скудность жизни без Истины и Свободы и раскаявшись в содеянном злодеянии, в финале обретает свободу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бэлза И.Ф. Генеалогия Мастера и Маргариты. //Контекст - 1978. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1978. С157
2. Булгаков М. Дневник. Письма. 1914—1940. М. 1997. С 87.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843224>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY ASOSLARI

*Boltayeva Sitora Fayzulloyevna,
Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Ta'lim
va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
mutaxassisligi magistri
Buxoro tuman 35-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotation: *this article contains information on the development of Reading Literacy in primary school students, as well as information about the PIRLS study in our Republic.*

Keywords: *expressive reading, correct, fast, conscious and expressive reading, correct, fast, conscious, expressive reading, emphasis, tempo and rhythm of speech, pause, low-altitude of sound.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish borasida, shuningdek, Respublikamizda PIRLS tadqiqoti haqida ma'lumotlar o'z aksini topgan.*

Kalit so'zlar: *Ifodali o'qish, to'g'ri, tez, ongli va ifodali o'qish, to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish, urg'u, nutq tempi va ritmi, pauza, ovozning past-balandligi.*

Hozirgi davr ta'lim nazariyasida pedagogik texnologiya tushunchasiga keng urg'u berilmoqda. Pedagogik texnologiyani mazmuni o'qituvchi tomonidan o'quvchiga aqliy, ruhiy, axloqiy jihatdan turli usulda ta'sir o'tkazishdan iboratdir

O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab alloma-yu donishmandlar etishib chiqishiga asos bo'lgan. Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asarni tahlil qilish metodikasida kichik yoshdagi o'quvchilarning badiiy asarni idrok qilishidagi psixologik xususiyatlar hisobga olinadi. Ruhshunos olimlarning tekshirishlaridan ma'lum bo'lishicha, asarni idrok qilishga, bilim olishga xizmat qiladigan komponentlar bilan birga, uni emotsional-estetik his etish ham kiradi. Badiiy asarni yaxshi idrok etish uchun uni tushunishning o'zigina yetarli emas. Asarni idrok etish murakkab jarayon bo'lib, asarga unda tasvirlangan voqelikka qandaydir munosabatning yuzaga kelishini o'z ichiga oladi. Psixologik tekshirishlar natijasida kichik yoshdagi o'quvchilarning adabiy qahramonlarni idrok etishi va baholashidagi psixologik xususiyatlari o'rganilgan va ular adabiy qahramonga ikki xil munosabatda bo'lishlari aniqlangan:

1. Adabiy qahramonga emotsional munosabat.

2. Elementar tahlil qilish.

Asarda qatnashuvchi shaxslarga baho berishda o'quvchilar o'z shaxsiy va axloqiy tushunchalaridan foydalanadilar. Bunday axloqiy tushunchalar kichik yoshdagi o'quvchilarda chegaralangan bo'ladi, albatta. Ular axloqiy sifatlardan botirlik, to'g'rilik, mehnatsevarlik, yaxshilik tushunchalarini ko'p ishlatadilar.

Asardagi qahramonlarning xarakteri ularning axloqiy sifatlarini anglash asosida tushuniladi. Bunda qahramonning nima qilishi emas, nima uchun shunday qilishi kerakligini bilish muhimdir. Ushbu jarayonda asar qahramonlarining axloqiy sifatlari ustida qo'proq ishlash lozim.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar quyidagi muhim metodik qoidalar asosida tahlil qilinadi:

1. Asar mazmunini tahlil qilish va to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish bir jarayonda boradi (asarning mazmunini tushuntirishga oid topshiriq o'qish malakalarini takomillashtirish topshirig'i ham hisoblanadi).

2. Asarning g'oyaviy asoslari va mavzusini, uning obrazlari, syujet chizig'i, kompozitsiyasi va tasviriy vositalarini tushuntirish o'quvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishiga yaxshi xizmat qiladi, shuningdek, bog'lanishli nutqining o'sishi (lug'atining boyishi va faollashishi)ni ta'minlaydi.

3. O'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish asar mazmunini ongli idrok etishning asosi va uni tahlil qilishning zaruriy sharti hisoblanadi.

4. Sinfdagi o'qishga o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishning samarali vositasi sifatida qaraladi.

Asarni tahlil qilishda hisobga olish zarur bo'lgan muhim omillardan biri uning o'quvchilarga hissiy ta'siridir. O'quvchilar muallifning asosiy fikrini tushunibgina qolmay, muallif hayajonlangan voqeadan ham hayajonlansinlar. Matnni tahlil qilish o'quvchida fikr ko'zg'atishi, hayotiy tajribasining muallif qayd etgan dalillarga to'g'ri kelish-kelmasligini aniqlashi zarur. Tahlil davomida asarning estetik qimmati, badiiy go'zalligi ham alohida qayd qilib o'tiladi.

O'qish darslari o'quvchilarda badiiy asarlarning bir-biridan farqini ajrata olish, yozuvchining hayotiy voqealarni qanday badiiy vositalar orqali aks ettirgani va qanday obrazlar yaratganini aniqlay olish, mustaqil o'qish va asarni tahlil qilish malakasini hosil qiladi. O'quvchilar adabiy ma'lumotlarni o'zlashtirish orqali badiiy asarning mazmuni, g'oyasi va ahamiyatini anglab ola boshlaydilar.

O'quvchilarning nutqini o'stirishda, yuqoridagilar bilan birga, adabiy tushunchalarni shakllantirish ham muhim o'rin tutadi. O'quvchilar adabiy tushunchalarni o'rganish natijasida badiiy adabiyot san'atning bir turi ekanligi, uning hayot bilan aloqadorligini bilib oladilar.

Respublikamizda PIRLS tadqiqoti.

PIRLS, yosh o'quvchilar tomonidan maktabda va maktabdan tashqarida ta'lim olishning katta qismini tashkil etuvchi, ya'ni badiiy tajriba orttirish, ma'lumot olish va undan foydalanish ko'nikmalarini baholash kabi ikkita keng qamrovli maqsadlarni ifodalaydi. Yana shuni aytish mumkinki, ushbu dastur zamon bilan hamnafas qadam tashlaydi hamda o'zining baholash mezonlarini zamonaviy talablarga muvofiq ravishda takomillashtirib boradi. Bunga misol sifatida, 2021-yilda o'tkaziladigan tadqiqotda o'quvchilarga birinchi marta raqamli formatdagi topshiriqlarni taqdim etishni rejalashtirganini aytish o'rinlidir. Raqamli formatga o'tish bilan birga, internet muhitida boshqariladigan ePIRLS onlayn o'qishni kompyuterda baholash kabi o'zgarishlar ham ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi VM ning 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish choratadbirlari to'g'risida" gi 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi qoshida "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi" tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-aprelda "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5712-son Farmonida 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Respublikamizning xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi" xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan metodik qo'llanmada PIRLS tadqiqoti, uning o'ziga xos xususiyatlari, nazorat-sinov materiallarining ishlab chiqilishi haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga, PIRLS tadqiqotining topshiriqlaridan, ya'ni matnlar va savollaridan bir nechta namunalar hamda ularning baholash mezonlari keltirilgan. Shuningdek 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rish uchun PIRLSda berilgan matnlarning har biriga alohida mashq daftarlari ishlab chiqilgan. Mazkur ish daftari o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish, o'qiganlarini tahlil qilish, talqin qilish hamda to'g'ri xulosa chiqara olish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha didaktik material hisoblanadi. Ushbu daftarni tayyorlashda PIRLS (Progress In International Reading And Literacy Study) tadqiqotining ochiq manbalaridan foydalanilgan.

Adabiyotlar:

1. A. Ismoilov, D. Norboyeva, K. Kucharova, Z. Qosimova, N. Aminova. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini baholash. (o'quv qo'llanma) – T.: Sharq NMAK, 2019.
2. Davydov, V.V. Ta'limni rivojlantirish muammolari / V.V. Davydov. - M., 2016 yil.
3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassisleri uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856393>

**PECHAK O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI, DORIVOR
HUSUSIYATLARI.**

Erkinova Malikaxon Yorqinbek qizi

*Andijon davlar universiteti Kimyo yo'nalishi I-bosqich
talabasi*

Annotatsiya : bugungi kunda sintetik dori vositalaridan ko'proq tabiiylikka katta e'tibor qaratilmoqda. Xuddi shu qatori oddiy pechak o'simligining kimyoviy tarkibi boy va dorivor xususiyatga ega. U yuqori nafas yo'llariga ta'sir ko'rsatadi. Oddiy pechak bargidan olingan ekstraksiya tomoq kasalliklarida, bolalarda yo'talda, astmadagi bemorlarning nafas yo'llarini tozalashda foydalaniladi.

Kalit so'zlar : pechak ,ivy barglari, o'simlik, oddiy pechak, yuqori nafas yo'llari .

Pechak o'simligining kimyoviy tarkibi ,dorivor hususiyatlari. Ayvi oddiy 2 yoki undan ortiq jingalak (lat. Hedéra hélix), - doim yashil tok novdasi, ayvi (Hedera) jinsi turlari Araliaceae oilasi (Araliaceae). jingalak ko'pligi bilan o'simlik so'rg'ichsimon ildizlar bilan birlashtiriladi turli xil narsalarga (daraxtlar, toshlar). Ba'zan o'simlik uzunligi 30 m ga etadi.

Biologik tavsif

Barglari terisimon, tuksiz, yaltiroq, tug'mas kurtaklarida yuraksimon, gulli shoxlarida butun rombsimon tuxumsimon. Gullar sariq-yashil, oddiy soyabonlarda, cho'tka bilan yig'ilgan. Sentyabr-oktyabr oylarida gullaydi. Gul formulasi: *K (5) C5 A5 G [3] (5)

Mevasi rezavor, avval yashil, keyin qora, odamlar uchun yeyilmaydi, lekin urug'larni najas bilan tarqatadigan qushlar uchun oziq-ovqat bo'lib xizmat qiladi. O'simlikning umumiy lotincha nomi yunoncha "oedon" - <<qo'shiqchi, bard" so'zidan kelib chiqqan. Biroq, ba'zi botaniklar o'simlikning nomi kelt tilidagi "hedeia" "kordon" so'zidan kelib chiqqan deb hisoblashadi. Muayyan nom "jingalak" degan ma'noni anglatuvchi "helisso" so'zidan kelib chiqqan. Bargli o'rmonlarda, asosan, emanda, kamroq olxada, pasttekislik va tog' etaklarida o'sadi. G'arbiy, Markaziy va Janubiy Evropada, shuningdek, Janubi-G'arbiy Osiyoda tarqalgan. Rossiyada u Kaliningrad viloyatida, Krasnodar o'lkasida, shu jumladan Kavkazning Qora dengiz qirg'og'ida joylashgan. Qrim yarim orolida ham o'sadi.

Ayvi Shvetsiyaning Gotland viloyatining rasmiy gul emblemasi hisoblanadi. Dekorativ bog'dorchilikda vertikal bog'dorchilik uchun ishlatiladi. Uy o'simligi sifatida o'stiriladi.

Ivy - ajoyib asal o'simlik, sentyabr oyida Kavkazda gullaydi, jo'ka va qutulish mumkin bo'lgan kashtan bilan taqqoslanadigan pora beradi. Asal oq, tezda <<o'tiradi" (kristallanadi), yalpiz-mentol ta'mi bilan xushbo'y.

Pechak mevalari yanvar-fevral oylarida pishib, qishda kaptarlar va qo'ziqorinlar uchun asosiy oziq-ovqat bo'lib, odamlar uchun zaharli hisoblanadi.

Ivy ko'katlari qish davomida yovvoyi va mahalliy o'txo'rlar uchun qimmatli yashil oziq-ovqat hisoblanadi. Xalq tabobatida pechak barglari tarkibida saponinlar, hederin, shuningdek, inositol, karotin, chumoli va olma kislotalari, saqich o'z ichiga olgan poyalari ishlatiladi. Barglari shilliq qavatlarining surunkali yallig'lanishi, sil, raxit va boshqa kasalliklar uchun ishlatiladi. Yangi, ular kuyishlar uchun, yiringli yaralarni bog'lash uchun tashqi vosita sifatida ishlatiladi.

Dorivor hususiyatlari Xususan, oddiy pechak barglari ekstraktini o'z ichiga olgan o'simlik preparatlari yo'talni davolash uchun juda mashhur. Biroq, yuqori nafas yo'llarining o'tkir infeksiyalarida pechak preparatlarini qo'llash bo'yicha tadqiqotlarni tizimli ko'rib chiqish ushbu tadqiqotlarda jiddiy uslubiy kamchiliklarni va ularning aksariyatida platsebo nazorati yo'qligini aniqladi. Astma bilan og'rigan bolalarda nafas yo'llarining surunkali obstruksiyasini davolashda pechak barglari ekstraktidan foydalanishni tizimli ko'rib chiqish ham sifatli tadqiqotlarning etishmasligini aniqladi. Pechak barglari ekstrakti ekspektoran, mukolitik va spazmolitik ta'sir manbai bo'lgan o'simlik dorivor mahsulot. Ivy nima davolaydi? Ivy barglari og'iz orqali nafas olish tizimi kasalliklari (ekspektoran sifatida), oshqozon-ichak trakti, podagra, raxit, o'pka tuberkulyozi uchun ishlatiladi. Tashqi tomondan, kuyishlar, bosh terisining qo'ziqorin infeksiyalari, furunkuloz, qo'tir uchun, shuningdek, yaralarni davolovchi vosita sifatida.

Xalq tabobatida, dorivor maqsadlarda, gullash davrida yig'ilgan oddiy pechak barglari, asosan, ishlatiladi. Barglarning infuzioni bronxit, jigar va o't yo'llari kasalliklari uchun ishlatiladi. Pechak shoxlaridan tayyorlangan qaynatma ekspektoran sifatida, shuningdek, podagra, revmatizm uchun ishlatiladi.

Adabiyotlar:

1. М.Д.Мошковой(2012) Лекарственные средства
- 2.М.А. Jo'rayeva (2019) Dorivor o'simliklar atlas
- 3.Барабанов Е.И. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - С. 312. - 448 с.
- 4.Holzinger F., Chenot J. F. Systematic review of clinical trials assessing the effectiveness of ivy leaf (hedera helix) for acute upper respiratory tract

**O'ZBEK TILI DARSLARIDA DARSLARIDA FOYDALANISH UCHUN
TAFSIYA ETILADIGAN INTERFAOL METODLAR**

Pòlatova Zilola Maxmud qizi

*Buxoro viloyati Vobkent tumani Vobkent 1- son kasb
hunar maktabi*

***Annotation:** in this article, the formation of creative abilities of students in secondary schools has an effective effect on the quality of education, in which the importance of researching individual personality traits from the pedagogical and psychological side, involving students in the educational process on the basis of personality-oriented education is highlighted. Including the manifestation of creative abilities, touched on the factors that affect the formation of creativity, general information is presented in this regard based on the opinions of the research of a number of scientists.*

***Keyword:** knowledge, skills, abilities, creative abilities, intelligence.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishi ta'lim sifatiga samarali tasir ko'rsatishi, bunda shaxs individual hususiyatlarini pedagogik va psixologik tomondan tadqiq etish, o'quvchilarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quv jarayoniga jalb etish masalalarining ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'z:** Metod, interfaol ta'lim, interfaol metod, bilim, ko'nikma, qobiliyat,*

INTRODUCTION

Bugungi kunda o'quvchi yoshlarga ta'lim–tarbiya berish, ya'ni ularni har tomonlama davlat ta'lim standartlari talablariga javob beradigan yetuk malakali mutaxassis darajasida tayyorlash mamlakatimizning dolzarb vazifalaridan biridir. Hozirgi kunga kelib deyarli barcha fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalaridan keng qo'llanilib kelinmoqda. Boshlang'ich sinflarda o'zbek tili fanini o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos jihatlari bor.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida interfaol ta'lim metodlardan, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil

fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjixatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim

maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik

mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi

Interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bugungi kunda dars jarayoni oqilona tashkil qilishda ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Boshlang'ich sinf "O'zbek tili kitobi" darsliklariga kiritilgan muayyan mavzular o'quvchilarni badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirishi, dunyoqarashlarini milliy istiqlol mafkurasi asosida to'g'ri shakllanti-rishga qaratilishi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, o'zbek tili darslarining yetakchi xususiyati o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash bilan birga, o'quvchilarni milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi. Boshlang'ich sinflarning o'zbek tili darslarida o'rganiladigan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ular ona tabiat, yil fasllari, xalq og'zaki ijodi, mehnatga muhabbat, asosiy bayram sanalari,

milliy istiqlol va ma'naviyat kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan.

O'zbek tili darslari uchun tanlangan mavzular o'quvchilarga kundalik hayot,

mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar bo'yicha ham bilim va tarbiya berishni ko'zda tutadi. Bular ichida istiqlol, vatan, ma'naviyat va tabiat haqidagi

mavzular alohida ajralib turadi. Ulardan ko'zlangan maqsad o'zlikni anglash, istiqloq, vatan va tabiat bilan bog'liq tuyg'ularni uyg'otishdir.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich

sinflarning o'zbek tili darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi. U turli mavzudagi matnlar ustida ishlash orqali ma'naviy-ahloqiy, adabiy-estelik tarbiya bilan chambarchas bog'lab olib boriladi. Darsliklardagi har bir mavzu uchun tanlangan matnlarning janriy rang-barangligiga, poetik mukammalligiga, o'quvchilarning bilim darajasi va yosh xususiyatlariga mos kelishiga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchilar darsliklar yordamida o'zlashtiriladigan bilim, ko'nikma va malakalarining kelajak hayotda zarur bo'lishini tushunib yetishishlariga erishish o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardandi

Ma'lumki, muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir. Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Har bir zamonaviy pedagog mavjud pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llasa, albatta ijobiy natijaga erishadi. Bugungi kun o'qituvchisining maqsadi barkamol yoshlarni tarbiyalash, ularga puxta ta'lim-tarbiya berish, zarur axborotlar bilan ta'minlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim va hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, ular qalbida vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini qaror toptirishdan iborat. Bu ezgu maqsadlarni ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan mashg'ulotlarda amalga oshirish mumkin.

Innovatsion texnologiya – ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Ko'p yillar davomida an'anaviy dars o'tish ta'limning asosiy shakllaridan biri bo'lib keldi. An'anaviy darsda o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlashi, izlanuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan'anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlashni taqozo etadi. Noan'anaviy darslarni tashkil etishda interfaol metodlar muhim bo'g'in hisoblanadi. Ular o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro faol munosabatlarida tashkil etiladigan mashg'ulot turidir. Bunda o'qituvchi va o'quvchi o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Fikrlar to'qnashuvi yuzaga keladi. O'quvchining erkin fikrlash jarayoni yangi pog'onaga ko'tariladi. O'qituvchi shu tarzda o'quvchilarni faollashtiradi, o'zlashtirishi past o'quvchilar dunyoqarashi va tafakkurini boyitib boradi.

Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar- "Klaster", "Aqliy hujum", "Davom ettir", "Taqdimot", "Blits-so'rov", "Muammoli vaziyat" kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. Darsning o'tilgan mavzuni so'rash qismida "Sinkveyn", "Teskari test", "Aql charxi" metodlarini, yangi mavzuni tushuntirish qismida "Insert", "Pinbord", "Zinama-zina", "Bumerang" texnologiyalarini, mavzuni mustahkamlash qismida "Venn diagrammasi", "Baliq skeleti", "Nima uchun?", "Qanday?", "Konseptual jadval", "Nilufar guli" kabi grafik tashkil etuvchilar hamda "Tushunchalar tahlili", "T-jadval", "Rezyume", "Kungaboqar", "Charxpalak" metodlarini, uyuq vazifa berishda "FSMU", "Klaster", "BBXB" metodlarini qo'llash dars samaradorligini ta'minlab, o'quvchilarning bilimni oshirishga yordam beradi. O'zbek tili darslarida ham yuqorida sanab o'tilgan interfaol metodlardan tashqari "Ha... yo'q", "Ta'rif egasini top", "Men kimman?", "Domino" kabi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin vaqtida o'quvchilar o'zini erkin tutadi, bilimni namoyon etgisi keladi. Natijada o'quvchida ishonch, qat'iyat paydo bo'ladi. Munozaraga kirishishni o'rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim.

Boshlang'ich sinf "O'zbek tili" kitobi darsliklariga kiritilgan muayyan mavzular o'quvchilarni badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirishi, dunyoqarashlarini milliy istiqloq mafkurasi asosida to'g'ri shakllantirishga qaratilishi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, o'zbek tili darslarining yetakchi xususiyati o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash bilan birga, o'quvchilarni milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi. Boshlang'ich sinflarning o'zbek tili darslarida o'rganiladigan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ular ona tabiat, yil fasllari, xalq og'zaki ijodi, mehnatga muhabbat, asosiy bayram sanalari, milliy istiqloq va ma'naviyat kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan. O'zbek darslari uchun tanlangan mavzular o'quvchilarga kundalik hayot, mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar bo'yicha ham bilim va tarbiya berishni ko'zda tutadi. Bular ichida istiqloq, vatan, ma'naviyat va tabiat haqidagi mavzular alohida ajralib turadi. "Suhbat metodi" tajribada eng kop qo'llaniladigan va samarali metodlardan biridir. Bu ko'pincha savol-javob metodi deb ham yuritiladi. Chunki mazkur metod dars jarayonida savol-javob vositasida olib boriladi. O'qituvchi o'quvchilarga savol berib yoki ilgari o'zlashtirgan bilimlarini eslariga tushirish, yoxud mavjud bilimlar asosida yangi mavzulardan tegishli xulosa va natijalar chiqarish, umumlashtirish, shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlariga tayanib, yangi xulosalar chiqarishni taklif etish yoli bilan bilim, ko'nikma va malakalar berishi nazarda tutiladi. Suhbat quyidagi maqsadlarda olib borilishi mumkin:

- o'tilgan mavzuning mazmuniga bog'liq holda o'quvchilarning hayotda kuzatgan va tajribada ishlatgan fakt (dalil), narsa va hodisalardan nimalarni bilganliklarini aniqlash;
- o'tilgan mavzu va hatto ilgari o'tilgan materiallarni (ma'lumotlarni) qayta esga tushirish;
- o'quvchilarning bayon qilinayotgan ma'lumotni qanchalik idrok qilayotganliklarini aniqlash;
- o'tilayotgan mavzuga oid ma'lumotlar haqida suhbat olib borish;
- bayon qilinayotgan ma'lumotni takrorlash va mustahkamlash;
- o'tilayotgan mavzu yuzasidan xulosa chiqarish, umumlashtirish, qoida va ta'riflar ustida ishlash;
- o'zlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalarni hisobga olish;
- uyga berilgan topshiriq va mustaqil o'rganilgan ma'lumotlar haqida suhbat o'tkazish.

«Kim kuchli juftlik» metodi

Biror mavzu bo'yicha yonma-yon o'tirgan o'quvchilarga biror topshiriq (yoki alohida-alohida topshiriqlar) yoki berish va ularni birgalikda topshiriqda keltirilgan muammo (mashqlar) yechimini topishga chorlash, yechimlarni eshitish va baholash.

Ba'zi hollarda o'quvchilar bir-birlariga navbatma-navbat savol (masala) bilan yuzlanishlari ham mumkin. Bunday holda savol javobi (masala yechimi) savol (masala) bergan o'quvchi tomonidan tinglanishi (tekshirilishi) va baholanishi lozim bo'ladi.

Metodning afzalligi:

Kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, axborotni tanlab olish ko'nikmasini ishlab chiqadi, bolalarni xato topish va fikrlarni ifodalashga o'rgatadi, o'qituvchiga o'quvchilarning bilimlarini tekshirishga imkon beradi.

Metodning kamchiligi: Juftlikda ishlash mavzusini tanlayotganda alohida ehtiyot bo'lish zarur. Bu mavzu ko'pchilik tomonidan o'zlashtirilgan bo'lishi lozim, aks holda juftlarda ish fikrlar qarama-qarshiligini keltirib chiqarishi mumkin.

Bugungi ta'limda o'quvchi faoliyatini jonlantirish uning qobiliyatini o'stirish, mustaqil amaliy ish yuritish malakasiga ega qilish muhim hisoblanadi. Ma'lumki, ona tili va adabiyot darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish davlat ta'lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi, shunday ekan biz ham o'z darslarimizni tashkil etishda aynan shu maqsadlarni ko'zlagan holda ish olib borishimiz lozim.

Darhaqiqat, ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o'quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o'quvchi darsni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Shunday ekan, har bir darsni tashkil etish va olib borish jarayonida ilg'or usullardan foydalanishimiz lozim.

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INTERFAOL USULLAR HAMDA DIDAKTIK MATERIALLARNING AHAMIYATI

Bugun zamonaviy bilimga, intellektual salohiyatga ega yoshlarni tarbiyalashimiz uchun o'zimiz ham ana shunday mezon talablariga mos bo'lishimiz darkor. Bugungi kun pedagogi ta'limda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun innovatsiyalardan o'z vaqtida o'rinli foydalangan holda o'z metodikasini yaratmog'i zarur. Bu metodika 3 talabga javob bo'lsagina samaralidir.

ISTIQBOLLI

ISHONCHLI

KAFOLATLI

TA'LIMDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHI MUNOSABATLARI

- bugungi kun o'qituvchisining shaxsiy sifatleri:

uzoqni ko'ra oladigan;

innovatsiyalarga o'ch va yangilik yaratishga intiladigan.

QOBILYATLILARNI YO'NALTIRA OLADIGAN.

- bugungi kun o'quvchisidagi xislatlar:

Talabchan;

o'z fikrlarini erkin bayon eta oladigan;

ma'naviy yuksaklikka intiluvchan.

Metod bu-to'la shakllangan, standartlashgan, ommalashgan, ta'lim sifatiga ijobiy kafolat beradigan muayyan uslub. Bir darsda, asosan, 1 xil metod, uzog'i bilan 2 xil metod asosida ijodiy yondashish mumkin.

Usul bu-darsda o'qituvchi mavzuni tushuntirish uchun qo'llaydigan, o'quvchi ongiga qulaylashtirilgan samarali ta'limni olib kirish uchun joriy etadigan ijodiy jarayon.

O'qituvchi ijodkor bo'lsa, usul yaratadi, metod emas. Lekin uning usullari pedagoglar orasida ommalashsa, sifat samaradorlikka ijobiy ta'sir qilsa, unda o'qituvchi o'z metodikasini yaratgan bo'ladi.

Usullarga quyidagilarni kiritish mumkin:

“Zinama-zina”, “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Zehn matni”, “Yoddan yozuv”, “Sirli sandiq”, “Mozayka”, “Davom ettir”, “Grafik test”, “Nuqtayi nazaringiz” kabi...

Ta'lim texnologiyalari agar biror elementi ajarilmasa, ko'zlangan maqsad amalga oshmaydigan, foydali ish darajasi yuqori bo'lgan ta'lim usullari jamlanmasi:

“Bumerang”, “Venn diagrammasi”, “Yelpig'ich”, “Rezumi”

„**Sirli sandiq**“ yoki „**Bilimlar xazinasi**“ ushbu usul barcha o'quvchining diqqatini darsga jalb etadi. Bu usullarning muvaffaqiyatini darslarim orqali kuzatganman.

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

Inson ma'lumotlarni 80%ni ko'rish, 15%ni eshitish orqali qabul qilar ekan. Shuning uchun ham darslarni doimo, ko'rgazmalardan unumli foydalangan holda o'tishga, qolaversa, ushbu ko'rgazmalarni, qo'limdan kelgancha qo'lda tayyorlashga harakat qilaman. Yorqin rangdagi ko'rgazmalar esa o'quvchilarning ushbu mavzuga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, bu esa o'quvchining ko'rish orqali mavzuni yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi.

Ta'lim samaradorligini oshirishda kundalik hayotimizda uchrayotgan axborot texnologiyalaridan ko'proq foydalanishimiz lozimdir. Bu borada o'quvchilarimni dars davomida axborot texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatib bermoqdaman. Bunda menga slayd darslar juda katta yordam bermoqda.

Hozirgi davr "Axborot texnologiyalari" asri hisoblanadi. Bugungi kunda AKT va multimedia vositalari, elektron darsliklardan samarali foydalanish bilan bir qatorda ularni mustaqil fikrlashga, o'z fikrini erkin bayon qila olishga o'rgatish zarur.

"Grafik test" o'yin texnologiyasi

Ish tartibi:

Har bir ishtirokchiga maxsus jadvalli varaqlar tarqatiladi.

Vazifa:

O'qituvchi oldindan tayyorlangan savollarni o'qiydi.

Ishtirokchilar har bir savolga javob variantlardan mosini tanlab shu katakchani bo'yaydi.

Jarayon yakunida hosil bo'lgan shakl namunaviy shakl bilan solishtiriladi.

Quyidagi savollarning javobini jadvalda belgilang?

1. Qancha?, nechta? so`rog`iga javob bo`lgan so`z
2. Ko`rkam, chiroyli, baland
3. O`rikzor, toshloq, gulzor
4. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so`z
5. Sanoq va tartibni bildirgan so`z
3. Men, sen, u, biz, siz, ular
2. Kuyladi, sakradi, tinglayapti
1. Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so`z

“Grafik test”

Ot	Sifat	Son	Fe'l	Kishilik olmoshi

Bu usul o`quvchilarni har tomonlama mustaqil fikrlashga ularning ijodkorligini oshirishga yordam beradi.

Interfaol metodlar o`qituvchidan o`rinli berilgan aqlli savollarni yuksak darajada qadrlashni, bitta aqlli savol o`nlab to`g`ri, ammo jo`n javoblardan ustun turishini ko`zda tutishini talab qiladi. Shunda o`quvchilarda kerakli va chuqur savollar berishga ichki ehtiyoj paydo bo`ladi. Bulardan tashqari, interfaol metodlardan foydalanayotgan o`qituvchi o`quvchilar oldiga muammo qo`yganidan keyin vaqtida “jimlik saqlash”ni ham bilishi va bu bilan o`quvchilarga savollar ustida chuqurroq o`ylab olish imkonini bera bilishi lozim. Zero dars jarayonida qo`llayotgan usularimiz o`quvchilarga quyidagilarni o`rgatadi:

Ona tili va adabiyot darslarida murakkab va oson mavzularni o'quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun bundan tashqari, "Bilimdonlar cho'qqisi", "Sirli jumboq", "Davom ettir..." , "Oyla , izla, top" , "Zehningni sina" , "Qora tun", "Jadval bilan ishlash" kabi interfaol usullardan foydalanishimiz mumkin.

Quyida shu ilg'or usullardan namunalar keltirmoqchiman. Darsda bu usullarni qo'llaganimda o'quvchilarning fanga yanada qiziqishi ortdi. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ham darsda faol ishtirok etishga harakat qilishdi. Bu usullar darsda yaxshi samara berdi.

"Bilimdonlar cho'qqisi" usuli guruhlar bilan ishlashda juda qo'l keladi. Bunda har bir guruh va guruhdagi ishtirokchi (o'quvchi) eng yuqori cho'qqiga chiqishga intiladi. Ular cho'qqiga chiqishlari uchun turli bosqichlardan o'tishlari kerak bo'ladi. Mazkur usul har qanday mavzuni chuqur va yaxlit holatda o'rganish, ijodiy tushunib yetish, erkin egallashga yo'naltirilgan. Bu usul muammoli, munozarali turli mazmun va xarakterga ega bo'lgan mavzularni yoritishda yordam beradi. Bu usul o'quvchilarning turli topshiriqlarni bajarishi va shu orqali ularda axborotlar bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kabi tayanch va fanga oid kompetensiyalar shakllantiriladi. "Bilimdonlar cho'qqisi" usuli o'quvchilarni tezkorlikka, hozirjavoblikka, ishga ijodiy yondashishga, jamoa bilan ishlashga o'zini xolis baholashga, mustaqil, badiiy fikrlashga undaydi.

"Sirli jumboq" usuli guruhlar bilan ishlashda yaxshi natija beradi. Bu usulda turli tasvirlardan foydalanish mumkin. Tasvir hosil bo'lishi uchun berilgan nuqtalar birlashtiriladi. Nuqtalarni birlashtirishda savollarga javob berish kerak bo'ladi. Savollarga to'g'ri javob bergan guruh o'quvchilari nuqtalarni birlashtirib tasvirni hosil qilishadi. O'quvchilarni sirli (nuqtalar birlashtirilganda qanday tasvir hosil bo'lishi) va jumboq (nuqtalarni birlashtirish uchun beriladigan savollar yoki

yillarning jonlanishi) fanga, mavzuga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Mazkur usul o'quvchilarni yanada erkin fikrlashga, yangi g'oyalar yaratishga, o'z fikrlarini qo'rqmasdan bayon etishga hamda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

“Davom ettir” usulidan adabiyot darslarida keng foydalanish mumkin. Kichik-kichik guruhlar bilan ishlashda ham yaxshi natija beradi. Yangi mavzu o'qituvchi tomonidan boshlab beriladi. Guruhdagi o'quvchilar esa mavzuni davom ettirishadi. Bu usul o'quvchilarni yanada ziyrak bo'lishga, fikrlashga, o'z ustida tinmay izlanishiga, xotirasini rivojlantirishiga, o'z qobiliyati va imkoniyatlarini tekshirishga yordam beradi. “Davom ettir...” usuli o'quvchilarga mavzuni mustaqil o'rganish, o'rganilayotgan mavzu haqida tushuncha va tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi.

“O'yla, izla, top” usuli yangi mavzuni mustahkamlashga yuqori samara va natija beradi. Chunki bu usul orqali o'rganilgan bilimni o'quvchi qay darajada o'zlashtirganini, qay darajada xotirasida saqlaganini bilish mumkin. “O'yla, izla, top” usulida o'qituvchi mavzu to'g'risida to'g'ri yoki xato ma'lumotlar berishi mumkin. O'quvchi esa o'ylab, izlab to'g'risini topadi. Bu usul o'quvchilarni ziyraklikka, jamoa bilan ishlashga, faollikka, xotirasini mustahkamlashga, o'z fikrini erkin bayon etishga, o'z qobiliyati va erkinliklarini ko'rsatishga imkon beradi. Masalan, Yusuf Xos Hojibning hayoti va ijodi “Qutadg'u bilig” asari mavzusida bu usuldan foydalanish mumkin.

O'qituvchi: Xato. Yusuf Xos Hojib Bolosog'un shahrida tug'ilgan

O'quvchi: Yusuf Xos Hojib Qoshg'arda tug'ilgan.

O'qituvchi: “Qutadg'u bilig”ni mochinliklar “Adab ul-muluk” deb atashgan.

O'quvchi: Xato. Mochinliklar “Amin ul-mamlakat” deb, chinliklar esa “Adab ul-muluk”deb atashgan. Shu tariqa davom ettiriladi.

Masalan “Kuntug'mish” dostonidan 1-guruh quyidagi hikmatli so'zlarni aytishi mumkin “G'aribning ko'nglini ovlamoq savob”, “Musofirchilikda yo zar yarar, yo zo'r yarar kuningga”, “Kamlkning kamoli bordir, manmanning zavoli bordir”, 2-guruh shu hikmatli so'zlarni eslab qolib takrorlashadi va mazmunini aytib berishadi.

“Qora tun” usuli o'quvchilarni baholashda yaxshi natija beradi. Bunda dars boshida har bir o'quvchiga qora tun tushurilgan tasvir va yulduzchalar beriladi. O'quvchilarning o'zlari mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob berib, topshiriqlarni bajarib qora tunga yulduzchalar yopishtirib borishadi. Natijada qora tunni yulduzli tunga aylantirishadi. Dars so'ngida o'quvchilar yiqqan yulduzchalarining soniga qarab baholanadi. Bu usul vaqtni tejaydi va o'qituvchi hamda o'quvchi orasida ishonch uyg'otadi. Mazkur usul o'quvchilarni o'z o'zini baholashga imkon yaratadi. “Qora tun” usuli o'quvchilarni to'g'riso'zlikka, faollikka, o'zaro ishonchga, o'zini xolis baholashga, o'z faoliyati natijalariga mas'ullik va qiziqish uyg'otishga yordam beradi. Bu usul guruhlar bilan ishlashda yaxshi natija

beradi. Mazkur usuldan adabiyot darslarida keng foydalanish mumkin. Birinchi guruh o'qilgan asar ichidan sahna ko'rinishi qo'yishi yoki maqol va hikmatli so'zlar qatnashgan jumlar topib aytishi mumkin. Ikkinchi guruh shu hikmatli so'z va maqollarni eslab qolib takrorlashadi hamda birisining mazmunini aytib berishadi. Guruhlar shu tariqa davom ettirishadi. Mazkur usul o'quvchilarni xotirasini mustahkamlashga, zehni rivojlantirishga, o'z qobiliyati va imkoniyatlarini ko'rsatishga hamda tekshirishga, axtiyorlik mahoratini shakllantirishga, ishga ijodiy yondashishga, o'z galar fikrini hurmat qilishga, jamoa bilan ishlashga imkon yaratadi. Eng asosiysi o'quvchini fanga bo'lgan qiziqishini ortiradi.

Bu usul guruhlar bilan ishlashda yaxshi samara beradi. Mavzu yuzasidan guruh a'zolari bir-biriga savol berib, javobini ham ketma-ket aytib ketishaveradi. Aytilgan javob ikki marta takrorlanmasligi kerak. Agar javob ikki marta qaytarilsa yoki berilgan savol javobsiz qolsa ketma-ketlik buziladi. Natijada o'sha guruh o'quvchilari mag'lub bo'lishadi. Mazkur usulni mavzuni o'rganishning turli bosqichlarida qo'llash mumkin. Bu usul o'quvchilarda guruhlarda ishlash mahoratini, mavzuga diqqatini jamlay olish mahoratini, o'z galar fikrini tinglash va hurmat qilishni shakllantiradi. Masalan: **1-o'quvchi:** Kishilik olmoshlari

2-o'quvchi: Men, sen , u, biz, siz, ular. O'zlik olmoshi

3-o'quvchi: O'z. Ko'rsatish olmoshlari

4-o'quvchi: U, bu, shu, o'sha, ana, mana. So'roq olmoshlari

Shu tariqa davom ettiriladi.

Bu usul kichik-kichik guruhlar bilan ishlashda yaxshi natija beradi. Bu usul o'quvchilarni topqirlikka, zukkolikka, ziyraklikka undaydi. Ushbu usul slaydda beriladi. Masalan, o'quvchilarning gumon olmoshlarini yaxshi o'zlashtirganliklarini bilish uchun bu usuldan foydalanish mumkin. To'rtta so'z slaydda ko'rsatiladi. O'quvchilar guruhlari bilan birgalikda qaysi so'z gumon olmosh uchun begona ekanligini aytadilar. Bu usul orqali o'quvchida test bilan ishlash ko'nikmasi hosil qilinadi. Bu usulni ona tili va adabiyot darslarida har qanday mavzuni yoritishda qo'llash mumkin.

Masalan, gumon olmoshi uchun begona so'zni toping.

Allakim

Allanima

Allaqaysi

Allamahol

Bu usulni ona tili darslarida o'quvchilarda matn yaratish ko'nikmasini shakllantirish maqsadida foydalanish mumkin. Bu usulni 5-6-7-sinflarda har bir darsda qo'llash mumkin. Buning uchun mavzuga oid biror rasm monitor orqali o'quvchiga namoyish etiladi. Dastlab matn uchun sarlavha tanlanadi hamda shu mavzu asosida badiiy matn yaratish topshirig'i beriladi va asosiysi matnda o'tilgan mavzuga oid so'zlar ishtirok etishi kerakligi ta'kidlanadi. O'quvchilar topqirlik bilan matnga sarlavha tanlab, yozishga kirishadi. Matndagi mavzuga oid so'zlar topilib, tagiga chiziladi. Matn yaratish uchun bunday tayyorgarlik jarayoni o'quvchini topqirlikka, ziyraklikka, chaqqonlikka, eng asosiysi mustaqil, badiiy fikrlashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I. Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". T: "Ma'rifat" 2008-y.
2. Karimov I. A. "Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" . T.: 1997. 5-bet. M. Qodirov va b. Ona tili (8-snf darslik) T: 2014-y.
3. Mahmudov N va b. Ona tili (5-sinf darslik) T: 2015-y.
4. Ahmedova H. O'zbek tili o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish. – T: Navro'z, 2016. – 215 B.
5. Ahmedova H. O'zbek tili o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. – T.:2012. – 65 B.
6. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2002.
7. Ishmuhammedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. Uslubiy ko'rsatma. – Toshkent:RBIMM, 2008. – 68B.
8. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. –Toshkent:Nizomiy nomidagi TDPU,2004. – 44 B
9. Ishmuhammedov.R. Yo'ldosheva M. – Toshkent:Nihol, 2013. – 276B.

BOLALAR XORI BILAN ISHLASH USLUBIYOTI.

Abdullayeva Muqaddam Shuxrat qizi

*Toshkent shahar Mirobod tumani 12-sonli Bolalar
musiqa san'at maktab o'qituvchisi*

Annotatsiya. *Musiqa bu - tarbiyaning bir turi hisoblanadi. Shuning uchun ham jaxonning ko'p mamlakatlarida bolalarga musiqa san'atini o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Maktablarda, bundan tashqari har hil to'garaklarda bolalarga xor, vokal va cholg'ular bo'yicha darslar olib boriladi. Dunyo psixologlari ham buni maqullaydi va bu bolaning aqliy faoliyati, o'zini idrok etishi va qizikishlarini ortiradi deydi.*

Kalt so'z. *Musiqa, vokal, bolalar, xor jamoasi, ashulla, ovoz, tessitura, san'at, diskant, mutatsiya, tovush.*

Bolalar bilan ishlaydigan har bir rahbar ularning hozirgi ahvoli bilan chegaralanibgina qolmay jamoaning 2 3 yildan keyingi ahvolini ham tasavvur qila olishi kerak. Buning uchun bolalarni tarqalib ketmasligiga erishish, ishni mavsumiy emas balki uzoq yillarni maqsad qilgan holda tashkil etishi lozim. Vokal – xor jamoasini to'g'ri tashkil etish uchun bolalarning yoshiga, ovoz xususiyatlariga qarab bo'lib olish lozim. Chunki kichik yoshdagi bolalarning ish qobiliyati o'rta yoshdagi bolalarga nisbatan past bo'ladi va ovoz appaatlari tez toliqadi. Kichik yoshdagi bolalarning qiziqishi o'rta yoshdagi bolalar uchun qiziq bo'lmasligi mumkin.

Bolalar xorining turlari:

- Kichkintoylar vokal xor guruhi 7 – 9 yoshdagi bolalar.
- O'rta yoshdagi bolalar vokal xor guruhi 10 – 14 yoshdagi bolalar.
- Yuqori sinf o'quvchilari xori 14 – 17 yoshdagi o'smirarni birlashtiradi.

Bola ma'lum yoshga yetganda kichik xor guruhidagi bola o'rta guruhga, o'rta xor guruhidan esa katta xor guruhiga o'tkaziladi. Ana shunda bolalarda rivojlanish ham bo'ladi.

Rahbar vokal – xor jamoasida tartib qoidalar nizomini ishlab chiqishi zarur:

- Vokal – xor jamoasini qatnashchilari mashg'ulotlarga muntazam qatnashishlari zarur.
- Mashg'ulotlarni faqat sababli hollardagina qoldirish mumkin.
- Mashg'ulotga o'z vaqtida kechikmasdan kelish kerak.
- Mashg'ulot paytida faol, diqqatli bo'lishi talab etiladi.

- Jamoada doimo quvnoq kayfiyat yaratilishiga erishish kerak. Shundagina bolalar muntazam ravishda o'z mashg'ulotlarini intizorlik bilan kutishadi.

Vokal – xor jamoasining faoliyatini yanada mustahkamlash maqsadida rahbar o'zining vazifasiga qo'shimcha ota – onalar bilan muntazam aloqada bo'lishi juda muhim. Ayrim ota – onalar bolalarining xohishidan qat'iy nazar, ular xorda ishtirok etishlariga ruxsat berishmaydi. Ularni fikricha xor bolalar uchun umuman yod narsa. Xor rahbari shunday tushunchalarga barham bera olishi kerak. Ularda xor san'atiga qiziqish uyg'otmog'i kerak.

Bolalar ovozining xususiyatlari. Bolalarning ovozi yengilligi va jarangdorligi bilan ajralib turadi. Ular o'z xususiyatiga ko'ra diskant va altga bo'linadi. Diskant – bolalarning eng yuqori ovozidir. 1-oktava “Do” notasidan 2-oktava “Sol” notasigacha boradi.

Bolalar ovozining his hayajonga boyligi ijroni yorqinlashtiradi va ifodaviylikni oshiradi. Tessitura jihatidan bolalar ovozida diopozonning o'rta kengligidan foydalanilsa kuylash qulay bo'ladi. Yuqori tovushlardan foydalanilsa sekin aytish zarur. Past tovushlardan ko'p qo'llanilsa ovozda zo'riqish paydo bo'ladi. Xor rahbarining eng muhim vazifalaridan biri bolalar ovoz diopozoning barcha tovushlarini unilarini bir tekis sadolanishiga erishishdir. Ashula aytish vaqtida artikulyatsiya va talaffuzning to'g'riligiga e'tibor berish kerak. Xorda ashula aytganda bolalarning har birini alohida birma – bir tekshirib borish maqsadga muvofiqdir. Xormeyster bolalar ovozini charchatib qo'ymasligi va asramog'i kerak. Ashula aytish vaqtida bolalarning har bir holatiga diqqat qaratmog'i kerak chunki ko'pchili bolalar kuylayotgan vaqtda yelkalari ko'tarilib, nafasi tiqilib olayotgandek nafas oladi bunday nafas olish bola organizimiga salbiy ta'sir etadi. Bolalarni yuksak ijro mahoratiga erishish uchun ularga musiqadan saboq bermoq kerak. Xor rahbari har mashg'ulotda bolalarni musiqiy tarbiyasiga 10 – 15 daqiqa vaqt ajratmog'i kerak.

Bolalar zerikib qolmasligi uchun mashqlarni o'yin tarzida o'tkazish yaxshi. Har bir qo'shiq o'rgatish jarayonida qo'shiq haqida ma'lumotlar berib, asosiy g'oyasini tushuntirib bersa bolalar yanada intilib qo'shiqni o'z harakterida aytib berishga harakat qiladilar. Bolalar xori bilan ishlash jarayonida kanonlardan ham foydalansa boladi. Bu bolalarda polifonik malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir qo'shiqqa musiqiy harakatlar qo'yish, bolalarni xorga yanada qiziqishiga olib keladi.

Albatta bolalarga repertuar tanlanganda yoshiga qarab tanlanadi. Mavsumiy, bayramona, vatanni madh etuvchi qo'shiqlar, hazilomus va quvnoq qo'shiqlar tanlanadi. Bolalar xor san'atini rivojiga hissa qo'shgan ya'ni xalqimiz sevgan kompozitorlar: Shermet Yormatov, Avaz Mansurov, Dilorom Omonullayeva,

Nadim Nirxojayev, Anor Nazarov, Nadim Norxo'jayev, Xurshida Xasanova va boshqalar.

Hulosa qilib aytganda, bolalar vokal xor jamoasini tuzib uni mufavaqqiyat qozonishi darajasi uning tashkil etish darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunda tarkib barqaror bo'lmog'i zarur. Shundagina xor jamoasi uslubi va murakkabligi turlicha bo'lgan xor asarlarini ijro etishga qodir ijodiy jamoaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sharafiyeva N. Xorshunoslik. G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T., 1987.
2. Ro'ziyev Sh. Xorshunoslik G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T., 1987.
3. Sharafiyeva N. Xor sinfi. T., 2005.
4. Jumayeva L.X. O'zbek xor musiqasi tarixidan. T., 2000.
5. L.Djumayeva, N.Sharafiyeva Xor sinfi va Kamer xor. T., 2017.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880727>

DISCLOSURE OF INTERSUBJECT CONNECTIONS USING APPLIED TASKS.

Opaeva G.A,

Opaeva Gulbakhar Aymanovna-Senior lecturer at the Department of Functional Analysis, Algebra and Geometry, Karakalpak State University

Kalbaeva G.M

Qalbaeva Guldana Madiyarovna-Schoolgirl of #1 st school

Abstract. *The interdisciplinary connection between mathematics and physics at the level of activities can be realized through the methods of scientific cognition. Both mathematics and physics use such methods as observation, comparison, analogy, induction, deduction, analysis, synthesis, generalization, concretization, abstraction, specialization. This article presents a task demonstrating the implementation of interdisciplinary connections at the level of activities, through the method of analogy.*

Keywords. *Intersubject relations, model, interpretation.*

Interdisciplinary connections can be carried out not only at the level of knowledge, but also at the level of activities. In mathematics, various activities are used in the learning process. For example, a type of activity is used: to compose a text task according to a given equation. A similar type of activity can be applied in the process of teaching physics [1].

Task (physical). The body is thrown up with some initial velocity. After how long will it reach this height?

Solution. Let's consider this problem as an applied one and find its solution according to a three-stage scheme.

Step I. Formalization. Let's build a mathematical model of the problem. At the same time, we use the knowledge of students obtained in the physics course. The height of lifting the body is affected by the speed at which the throw is performed: the higher the speed of throwing, the higher height the body will reach. Denote by V_0 (m/s) - the initial speed of throwing the body, after h (m)-the height that the body should reach, after t (s)-the time after which the body will be at height h . Drawing on the knowledge of students from the physics course that the movement of a body thrown vertically upwards is equidistant, we find an expression for height h : , here g (m/c²)-acceleration of the body's free fall. The mathematical model is constructed.

Step II. Solving the problem within the framework of the built model. This solution boils down to finding t from the equation: $h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$. Let's convert the equation to the form: $gt^2 - 2v_0 t + 2h = 0$.

We get the square value with respect to t equation, discriminant D which is equal to:

Cases may arise:

1. $D < 0$, i.e. $0 < v_0^2 < 2gh$, . The equation has no solutions.
2. $D = 0$, i.e. . In this case, the equation has one solution .
3. $D > 0$, i.e. . In this case, the equation has two roots: and .

The problem is solved within the framework of the constructed model.

Step III. Interpretation. Let's translate the result into the language of the original problem.

- If $D < 0$, then the equation is unsolvable. This means that the body at the initial velocity doesn't reach the height h .
- If $D = 0$ and the equation has a unique solution and this means that the body will reach a height of h in seconds.
- If $D > 0$, i.e., the equation has two solutions t_1 and t_2 , and from the point of view of physics, this means that the body will reach a height of h twice: going up in seconds and going down in seconds.

Intersubject connections in this task, as well as in the previous one, are revealed at the level of knowledge. Solving this problem, as well as in the previous one, helps the student's mathematical development. The teacher takes care of the student's mathematical development first, because many of the facts learned at school will eventually be forgotten, and the student's mathematical development will remain forever. Mathematical development involves the development of strong thinking skills of the student. In the process of finding a solution to this problem, many of these skills are formed and further developed. By myself the main mental operation, in our opinion, is here the operation of abstraction. We single out the ability to abstract because the main method of mathematics is abstraction. Only by distracting ourselves from certain aspects of reality do we reveal the mathematical mechanism of the phenomena and processes under study. Such a distraction requires drawing up a mathematical model as the law of motion of a body thrown vertically upwards. It also shows such a feature of mental activity as the ability to schematize, the ability to move from a specific statement of the question to the scheme. At the same time, it is important for students to make sure that this scheme contains only what is needed to solve a mathematical problem. The study of the solvability of the obtained quadratic equation depending on the value of the discriminant of the equation requires a lot of

thought effort. Ability to analyze the situation, isolate special cases ($D>0$, $D=0$, $D<0$) and get the right conclusions based on this analysis – this skill is one of the most valuable thinking skills that we strive to develop in a student. This skill contributes to the development of such qualities of mathematical thinking as criticality, depth, and flexibility. At the stage of interpretation, flexibility of thinking is required, since two values of the variable are obtained and this ambiguity requires the ability to go beyond the boundaries of the usual method of action, the ability to rebuild the system of acquired knowledge as new knowledge is acquired and experience is accumulated.

The solution of the applied problem consists of three stages. The most important and complex stage is the first stage – the construction of the mathematical model itself. It is carried out in a logical way based on a deep analysis of the process or phenomenon under study. It requires the ability to describe the process or phenomenon in mathematical language. Ideally, we want to build a mathematical model that is adequate to the original prototype. In fact, adequacy is not achieved, because it is impossible to take into account and express in the language of mathematics all the factors that affect this process or phenomenon. Therefore, the mathematical model only approximately reflects the phenomenon under consideration. The more reliable the simulation results are, the smaller the error allowed when compiling the model.

When solving applied problems, the following terminology is also used: external mathematical modeling and internal mathematical modeling.

In external mathematical modeling, there is a distraction from the characteristics and properties of real objects and a mental transition to ideal, abstract objects, such as mathematical objects. This transition is possible only when the ability to generalize is developed, to move from the individual to the general, to distract from properties that are not essential for a given real object in favor of those properties that are necessary for this object and distinguish it from other objects. By inviting students to make such a transition, we are helping them to develop their own skills. the corresponding qualities of thinking. At the same time, we assume that the main emphasis in teaching is not on memorizing educational information, but on its deep understanding, on developing students ' skills to creatively apply this information in practice. Since the development of mathematical thinking is closely related to the formation of thinking techniques in educational activities (these techniques are analysis, synthesis, generalization, abstraction, etc.If these techniques are most clearly and successfully manifested in problem solving, then it becomes possible to make the development of students ' thinking a controlled process, using tasks that require external mathematical and internal mathematical modeling[3].

Since the systematic study of algebra and physics begins simultaneously, it becomes possible to study them in close relationship. Knowledge of physical laws contributes to understanding the meaning of mathematical concepts, and, conversely, mathematical knowledge is consolidated in the study of physics. This relationship is best realized in the process of solving applied problems[4].

In addition, the following approach significantly activates students 'thinking and attracts them to the study of mathematics: fill the abstract, abstract condition of a mathematical problem with practical content that helps the teacher to arouse students' creative search, and will activate their thinking[5].

References

1. Zorina L. Ya. Intersubject relations as a basis for forming the scientific worldview of schoolchildren / Intersubject relations in the process of teaching the basics of science in secondary schools. Edited by I. D. Zverev, Moscow, 1972, pp. 26-31.
2. Fedorova V. N., Kiryushkin D. M. Intersubject relations. On the material of natural-scientific disciplines of secondary school, Moscow: Pedagogika Publ., 1972, 152 p.
3. Usova A.V. Intersubject relations as a necessary didactic condition for improving the scientific level of teaching the basics of science at school// Intersubject relations of teaching the basics of science at school. Chelyabinsk, 1973, issue 1, pp. 23-38.
4. Intersubject and intrasubject communications as a reserve for improving the effectiveness of training. Moscow: Research Institute of SIMO APN of the USSR, 1975. 132 p.
5. Балтабаева Р. Б., Бекназаров М. К., Курбанова А. Х. РАСКРЫТИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ //Academy. – 2021. – №. 6 (69). – С. 57-59.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880867>

NUMERICAL MODELING OF PROBLEMS OF A NONLINEAR MODEL OF SALT TRANSFER IN AN INHOMOGENEOUS MEDIUM WITH ABSORPTION AND WITH A SOURCE

Baltabaeva Rano Bekbaulievna

Senior Lecturer of the Department of Applied Mathematics and Informatics

Opaeva Gulbakhar Aymanovna

Assistant lecturer at the Department of Functional Analysis, Algebra and Geometry, Karakalpak State University,

Rametullaev Dabil Danebayevich

3rd year student, Faculty of Geography and Natural Resources Department of Geodesy, Cartography and Natural Resources Karakalpak State University, Republic of Uzbekistan

ABSTRACT: This article presents the results of calculations of the Cauchy problem for a quasilinear parabolic equation describing a nonlinear model of salt transfer in an inhomogeneous medium with absorption and with a source. Numerical schemes, algorithms and programs have been developed using the universal mathematical package Mathcad. Numerical schemes, methods of linearization, methods of solution and stability of the method for the filtration process in an inhomogeneous medium with absorption or a source for the cases $N=1$ and $N=2$.

Keywords: boundary condition, Picard method, special method, Newton’s method, the Pisman - Rockford scheme.

INTRODUCTION. Numerical schemes and methods of solution

Consider in the area $\Omega = \{(t, x) : 0 < t < T, 0 < x < b\}$ the equation

$$Lu \equiv -u_t + \nabla(|x|^m K(u)\nabla u) + \varepsilon \gamma(t, x)Q(u) = 0, \quad x \in R^N \quad (1)$$

with initial and boundary conditions

$$u(0, x) = \psi(x) \geq 0, \quad 0 \leq x \leq b, \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(t, 0) = \varphi_1(t) > 0 \\ u(t, b) = \varphi_2(t) = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, T], \quad (3)$$

which in the case of degenerating is equivalent to the Cauchy problem with a finite initial function $u_0(x) \geq 0, |x| \geq 1 > 0 \dots$

Here $K(u) = u^\sigma$, $Q(u) = u^\beta$ - fairly smooth functions, $m \neq 0$, $0 < \gamma(t, x) \in C(0, +\infty) \times \mathbb{R}^N$, $\varepsilon = \pm 1 \dots$

First, consider the one-dimensional case ($N=1$).

IN $\bar{\Omega}$ build a uniform mesh $\bar{\omega}_h$ on x step by step h :

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, \quad h > 0, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad hn = b\},$$

and time grid

$$\bar{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, \quad \tau > 0, \quad j = 0, 1, \dots, m, \quad \tau m = T\}, \quad T > 0 \dots$$

We replace problem (1) - (3), using the balance method, by an implicit difference scheme and obtain a difference problem with an error $O(h^2 + \tau)$:

$$\begin{cases} \frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \frac{1}{h^2} \left[|x_{i+1}|^m a_{i+1}(y^{j+1}) (y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1}) - |x_i|^m a_i(y^{j+1}) (y_i^{j+1} - y_{i-1}^{j+1}) \right] + \\ \quad + \varepsilon \gamma(t_j, x_i) b_i(y^{j+1}), & i = 1, 2, \dots, n-1; \quad j = 0, 1, \dots, m-1, \\ y_i^0 = u_0(x_i), & i = 0, 1, \dots, n, \\ y_0^j = \varphi_1(t_j), & j = 1, 2, \dots, m, \\ y_n^j = \varphi_2(t_j), & j = 1, 2, \dots, m, \end{cases} \quad (4)$$

where $b_i(y^{j+1}) = (y_i^{j+1})^\beta$ and to calculate $a(y)$ one of the following formulas is used

$$\begin{aligned} \text{but) } a_i(y) &= K\left(\frac{y_{i-1} + y_i}{2}\right), \\ \text{b) } a_i(y) &= \frac{K(y_{i-1}) + K(y_i)}{2} \dots \end{aligned}$$

The system of algebraic equations (4) is nonlinear with respect to $y^{j+1} \dots$

To solve a system of nonlinear equations, we apply various iterative methods and obtain:

$$\frac{y_i^{j+1} - y_i^j}{\tau} = \frac{1}{h^2} \left[(|x_{i+1}|)^m a_{i+1} \left(y^{j+1} \right) \left(y_{i+1}^{j+1} - y_i^{j+1} \right) - (|x_i|)^m a_i \left(y^{j+1} \right) \left(y_i^{j+1} - y_{i-1}^{j+1} \right) \right] + \varepsilon \gamma(t_j, x_i) b_i(y^{j+1}) \quad (5)$$

where $s = 0, 1, 2, \dots$

one) $b_i(y^{j+1}) = \left(y_i^s \right)^\beta$ - the Picard method,

2) $b_i(y^{j+1}) = y_i^{s+1} \left(y_i^s \right)^{\beta-1}$ - a special method,

3) $b_i(y^{j+1}) = \left(y_i^s \right)^\beta + \beta \left(y_i^s \right)^{\beta-1} \left(y_i^{s+1} - y_i^s \right)$ - Newton's method.

Relatively y_i^{s+1} difference scheme (5) is linear. As an initial iteration for y_i^{s+1} taken y from the previous time step: $y_i^{j+1} = y_i^j \dots$ When counting according to an iterative scheme, the iteration accuracy is specified and the process continues until the condition

$$\max_{0 \leq i \leq n} |y_i^{s+1} - y_i^s| < \varepsilon \dots$$

Comment. In all numerical calculations, we assumed $\varepsilon = 10^{-3} \dots$

In (5), we introduce the notation

1) for the Picard method

$$A_i^s = \frac{\tau \cdot (|x_{i-1}|)^m}{h^2} \left(\frac{y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}}{2} \right)^\sigma, \quad B_i^s = \frac{\tau \cdot (|x_{i+1}|)^m}{h^2} \left(\frac{y_{i+1}^{j+1} + y_i^{j+1}}{2} \right)^\sigma,$$

$$C_i^s = A_i^s + B_i^s + 1, \quad F_i^s = y_i^s + \varepsilon \tau \cdot \gamma(t_j, x_i) \left(y_i^{j+1} \right)^\beta, \quad s = 0, 1, 2, \dots, \quad i = 1, 2, \dots, n \dots$$

2) for a special method

$$A_i^s = \frac{\tau \cdot (|x_{i-1}|)^m}{h^2} \left(\frac{y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}}{2} \right)^\sigma, \quad B_i^s = \frac{\tau \cdot (|x_{i+1}|)^m}{h^2} \left(\frac{y_{i+1}^{j+1} + y_i^{j+1}}{2} \right)^\sigma,$$

$$C_i^s = A_i^s + B_i^s + 1 - \varepsilon \tau \cdot \gamma(t_j, x_i) \left(y_i^{j+1} \right)^{\beta-1}, \quad F_i^s = y_i^{j+1}, \quad s = 0, 1, 2, \dots, \quad i = 1, 2, \dots, n \dots$$

3) for Newton's method

$$A_i^s = \frac{\tau \cdot (|x_{i-1}|)^m}{h^2} \left(\frac{y_i^{j+1} + y_{i-1}^{j+1}}{2} \right)^\sigma, \quad B_i^s = \frac{\tau \cdot (|x_{i+1}|)^m}{h^2} \left(\frac{y_{i+1}^{j+1} + y_i^{j+1}}{2} \right)^\sigma,$$

$$C_i^s = A_i^s + B_i^s + 1 - \varepsilon \tau \cdot \gamma(t_j, x_i) \left(y_i^{j+1} \right)^{\beta-1}, \quad F_i^s = y_i^s + \varepsilon \tau \cdot \gamma(t_j, x_i) \left[\left(y_i^{j+1} \right)^\beta - \beta \left(y_i^{j+1} \right)^\beta \right], \quad s = 0, 1, 2, \dots,$$

$$i = 1, 2, \dots, n \dots$$

Let us agree on the following notation

$$y^j = y, \quad y^{j+1} = \bar{y} \dots$$

The difference equation can be written as

$$A_i^s \bar{y}_{i-1}^{s+1} - C_i^s \bar{y}_i^{s+1} + B_i^s \bar{y}_{i+1}^{s+1} = -F_i^s, \quad i = 1, 2, \dots, n - 1 \dots \quad (6)$$

To numerically solve the system of equations (6), the sweep method is used. From the boundary conditions from (4) we have

$$\bar{y}_0 = \varphi_1(t_{j+1}), \quad \bar{y}_n = \varphi_2(t_{j+1}) \dots$$

Let be

$$\bar{y}_i = \alpha_i(\beta_i + \bar{y}_{i+1}) \tag{7}$$

where α_i, β_i are still unknown coefficients [1].

The quantities α_i, β_i is found as follows:

Putting (7) in the notation i and $i-1$ points in the equation (6)

$$(A_i - C_i \alpha_i + B_i \alpha_{i-1} \alpha_i) \cdot \bar{y}_{i+1} + (-C_i \alpha_i \beta_i + B_i \alpha_{i-1} \beta_{i-1} + B_i \alpha_{i-1} \alpha_i \beta_i + F_i) = 0,$$

equality (6) will hold if we require

$$\begin{cases} A_i - C_i \alpha_i + B_i \alpha_{i-1} \alpha_i = 0 \\ -C_i \alpha_i \beta_i + B_i \alpha_{i-1} \beta_{i-1} + B_i \alpha_{i-1} \alpha_i \beta_i + F_i = 0 \end{cases} \dots$$

From here we find the running coefficients α_i, β_i :

$$\begin{cases} \alpha_i = \frac{A_i}{C_i - \alpha_{i-1} B_i} \\ \beta_i = \frac{B_i \alpha_{i-1} \beta_{i-1} + F_i}{A_i} \end{cases}, i = \overline{2, n} \dots \tag{8}$$

The quantities α_1, β_1 are found from (7) and (6) for $i = 1$:

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= \alpha_1(\beta_1 + y_2), \\ \bar{y}_1 &= \frac{A_1 \bar{y}_2 + B_1 \bar{y}_0 + F_1}{C_1} \dots \end{aligned}$$

From here

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{A_1}{C_1} \\ \beta_1 = \frac{B_1 \varphi_1 + F_1}{A_1} \end{cases} \tag{9}$$

Thus, the coefficients are found α_i, β_i $i = \overline{1, n} \dots$

The solution to system (4) is found by the recurrent formula (7). Meaning \bar{y}_n we obtain from the boundary condition (4)

$$\begin{cases} \bar{y}_n = \varphi_2 \\ \bar{y}_{n-1} = \alpha_{n-1}(\beta_{n-1} + \bar{y}_n) \\ \vdots \\ \bar{y}_i = \alpha_i(\beta_i + \bar{y}_{i+1}) \\ \vdots \end{cases} \dots \tag{10}$$

To apply the sweep method, it suffices to require that the coefficients of system (6) satisfy the condition ([2])

$$A_i \neq 0, \quad B_i \neq 0, \quad |C_i| \geq |A_i| + |B_i|, \quad i = \overline{1, n} \dots \tag{11}$$

For the iterative scheme (5), the sweep method is stable and gives a unique solution.

Conclusion

The use of modern computer systems to solve the problems of mathematical physics, in particular for the problem of the process of moisture and salt transfer in soils based on models of the movement of multicomponent impurities in porous media has become the most urgent task. The study of various properties of auto-model (one-dimensional) equations, simpler compared to multidimensional equations in partial derivatives, is a relatively easy task and therefore equations of this kind are amenable to more detailed analysis. When solving a two-dimensional problem, the method of variable directions is used, i.e., calculations are carried out according to the Pisman - Rockford scheme. The problem was considered in a one-dimensional and two-dimensional area and, respectively, the graphical results are shown in two-dimensional and three-dimensional space.

References

1. Demidovich B.P., Maron I.A., Shuvalova E.Z. Numerical methods of analysis. Moscow: Science. 1967. – 368 pages.
2. Samarskiy A. A. On new methods for studying the asymptotic properties of parabolic equations. - Tp. MIAN. 1981, t. 158, p. 153 - 162.
3. Samara A.A. Introduction to the theory of difference schemes. Moscow: Science. 1971. 552 pages.
4. Baltabayeva R.B. To the numerical modeling of the transfer salt process in a nonlinear two-component medium. Bulletin of Kyrgyz National University No. 24, Bishkek 2011, pp. 93-96.
5. M M Aripov and R B Baltabaeva 2021 *J. Phys.: Conf. Ser.* 2131 032042